

E. LOVINESCU

363/929

LULÙ

— ROMAN —

BUCUREȘTI

EDITURA LIBRARIEI ALCALAY & Co.

1020

Muzica militară încetase. Nu se mai dansă. Lumea se deslăcuise în grupulețe după afinitățile instinctive ce domină aglomeratele onicenești. Printre ele, Ciprian Cornea își primbla profilul lui roman, luminat de un zîmbet fin.

O voce profundă și cu vibrații metalice rasună brusc dintr'un colț al cazinoului :

-- Nu mai sunt tineri !

Ochii tuturor se întoarseră. Dintr'un grup de bărbați în haine negre și de femei decoitate, se desprindea statura uriașă a lui Călea Malinof. Lat în spate, trupeș, deși sprijinit pe niște picioare subțiri, strânse și mai mult în pantalonii înguști, cu fața largă și stacojie, prelungită printr'o barbă dublă, și desfigurată de grosimea neobișnuită a buzei de jos, răsfrînte, cu părul roșcat fără un fir alb, Călea nu-și

părea cei opt-zeci de ani. Lovind cu pumnul greu în măsua de lac, repetă :

— Nu mai sunt tineri !

Andrei căta speriat în jur cu sficiunea miopilor. Ar fi voit să se strecoare nevăzut. Dominat de statura uriașe a lui Colea, figurau grupul lui Baccio Bandinelli din Piazza della Signoria din Florența : Hercul zdrobind cu ghioaga pe Cacus. Lipsită doar gestul mâinilor ridicate în semn de apărare sau de grație. Lumea se strânsese ca la un semn. Andrei imploră cu privirea un ajutor sau o diversiune, ce nu venia însă de nicaieri. Ciprian îl fixa ironic prin monoclu. Diomo bătut din palme, desvelindu-și dinții rari printr'o mișcare nervoasă a gurii :

— Te ascultăm, cneazule.

Căutându-și tonul și pregătindu-și efectul, Colea tuși de câteva ori. Văzându-se înconjurat și ascultat cu încordare, ar fi voit să pară mlădios și confidențial. Sunetele îi ieșeau totuși sălbătice din gitlejul de erou homeric :

— Nu mai sunt tineri ! Aduceți din străjnatate poate ceva mai multă învățatură, pierdeți însă virtuțile rasei. Uitați că ați supt laptele lupoaicei.

Un zâmbet flutură pe buzele tuturor. Colea era Rus. Tatăl lui venise ca ingi-

ner în Moldova, pe timpul lui Mihai Sturdza, și rămăsese aici pentru ca-i plăcuse vinul și femeile tocului. Fără ironie, Cotea preferă însă laptele lupoaicei vutcei naționale și pomenia de virtuțile rasei de ori cite ori se indignă.

Speriat, Andrei ar fi depus bucuros armela. Abia își mai amintea prin ce-și atrăsese mânia uriașului. Povestise cum cedase odata unor străini, numai din prestigiul calității lor de străini. Purtăm în vine o umilinta străveche ce ne încovoae grumazul : în străini vedem încă stăpinul secular. Deși din rasa învingătorilor, Cotea protestă. Uluit, Andrei îl privia cum crește și se distrama ca o fantomă.

— În vremea noastră, ne purtam altfel. Străinii ne respectau.

O amintire plutia în jurul buzelor lui carnoase și răsfrinte. Bătrînul povestia bine, cu indignări de zeu marin ce răscolește valurile cu tridentul.

— Sunt cincizeci de ani de cînd Nenții puneau cele dintîi șine de drum de fer. Eram pe vremea aceia căpitan. Umblasem călare o jumătate de zi pe zădăi. Nu mai puteam de osteneală și de foame. Pe la amiază ajung, în stîrșit, în valea Siretului. La marginea drumului, într'o

baracă de lemn mînceau lucrătorii și inginerii. Opresc calul :

— Herr Neamț, strig eu, ieși afara de-mi adapa calul. Pregătește-mi apoi de mincat și de băut. Sunt rupt de oboseală.

Neamțul mormăi în limba lui :

— Nicht für Milităren.

Paginii se uitau cu toții la mine ; unii rideau ; alții cătau urît ca la un mosafir nepoftit. Mă îndirjii :

— Essen... Pressen... trincken... Pferd und ich, stăgai eu apăsât ca omul ce se bizue să fie înțeles mai mult din ochi și din con de cît din vorba.

Neamțul :

— Nicht für Milităren.

Ațit mi-a trebuit, continua ei, lasîndu-și palma grea pe umărul lui Andrei, ce privi speriat în jur. Ațit mi-a trebuit, ca să-mi iarbă singele în vine. Tăcut și solemn ca un burgrav, am intrat de-a călare în baraca Neamților. N'a crăcnit niciunul. Mi-am adăpat astfel calul în făr-furia inginerului șei, ce nimerise sub masă.

Colea tăcu, mindru, Păreă, în adevăr, și mai impunător cu trupul lui athletic pe picioare fragile, cu gestul neptunic / de răsulător de valuri. La urmă, semăna cu un Mahomet intrînd călare în Sfînta Sofie. Strivit sub greutatea gestului, Andrei.

avû totuși viziunea rapidă a sultanului alb ce-și făcuse loc cu iataganul, lăsându-și urma minii pe marmora zidului. Nu prinsese însă bine legătura dintre diasul și istoria uriașului. Prin ce greșise fața de neamul hranit cu laptele lupoaicei?

Colea dăduse acum drumul lui Andrei. Revenit din indignarea lui de forță a naturii, își privia împăcat opera cuvîntului sonor; buza de jos, strînsă o clipă, se răsfriuse din nou în beatitudinea păcii. Atletul își culegea astfel laurii energiei lui de odinioara.

În mijlocul tăcerii, se auzi deodată un glas suptire și feciorelnic:

— Ah, cneazule, unde-s vrenurile de atunci!

Capetele ascultătorilor se întoarseră. Speriată de propriile ei cuvinte, Lulû își plecă ochii în jos. Un zîmbet pîșor flutură pe buzele tuturor.

Scăpat de sub ghioaga lui Hercul, Andrei respiră acum liniștit la o parte. Recapătându-și libertatea, intrase în stăpînirea persoanei lui. Fiind un corp izolat în spațiu, își studia tocmai vecinii, cînd glasul lui Lulû îi atîNSE armonios urechea. Se întoarse spre Ciprian.

— Cine e doamna care regreta trecutul?
De i-ar fi plesnit un biciu pe la urechi,

Ciprian n'ar fi părut mai uimit. Se răsucă brusc către Andrei, cu ochii lui scîntetori, sub luciul cheliei superbe, își încordă toți mușchii feței ca într'o sforțare supremă de a fixa un punct invizibil și rămase astfel suspendat, ca un cercetător al unui mister al naturii, — apoi dadu drumul mușchilor într'un ris ce-i descarcă energiile comprimate ale suietului :

— S'a găsit, în sfîrșit, un om, care sa nu cunoască pe Lulu Calomîr !

Mirarea lui pareă atît de definitivă, în cît Andrei nu mai avu timpul să-i răspundă că eră abia de cîteva zile în acel orașel de vilegiatură. Enormitatea crimei îi îndoii grumazul fără replică. Se recunoscu vinovat ; ca gladiatorii antici, ar fi voit să ridice două degețe pentru a'și imploră grația. Rămînd însă fără milă, maestrul îl trase brusc sub lumina policandruului pentru a-i examina mai bine deformitatea morală.

Abia scăpat de invectiva homerică a lui Colea Malinor, Andrei se vedea amenințat să devină ținta vervei lui Ciprian. Calcase greșit. Timiditatea lui firească se neliniștiă în fața incursiunilor violente, ce-l smulgeau din discreția, în care ar fi voit să rămîna. Grupul din jurul lui Colea se refăcù acum în jurul lui Ciprian. Sub lumina

poliandrului, chelia Maestrului luase luciul prodigios al ivoriului vechiu : o nobila chelie, tivită cu bucle cărunte. Din ochii sculptori și din desenul mobil al gurii i se citia limbutia spirituală. Maestrul avea profil aristocratic și eleganță în atitudine. Un nimic îl destindea în joacă slobodă al unei inteligențe ce se satisfăcea pe sine. Prin naivitatea lui, Andrei îi dăduse acum o mișcare inițială. Luându-l de mâini, îl aduse deci ca pe o victimă votivă în fața altarului :

— Doamnă, rosti el înclinându-se curtenitor, îți prezint un Bucureștean ce n'are cinstea să te cunoască : domnul Andrei Lerian, întors de curind dela Paris, și de puține zile în viligiatura orașului dumneavoastră.

Lulù îl privi cu seninatate, ridicându-și pleoapele cu gene mari de păpușe, deschizându-și apoi ochii albaștri, adânci și mirați, ca și cum atunci ar fi văzut pentru întâia oară un chip de bărbat. Schița grațios o ușoară înclinare din cap. Maestrul relună :

— Doamna ? Nu ți-am prezentat-o... De ce să-ți mai spun cum o chiamă ? Privește-o : e încântătoare. Numele îi sta scris pe colțul buzei umede, i se afundă în gropițele obrazului, i se urcă pe fîmplă

pe un fir auriu, i se încolăcește în părul blond, i se scufundă apoi în unda senină a ochilor. Natura e un coroplast divin; dintr'un material atât de fragil a creat statuete de o grație nepieritoare. Iată-o: poate fi și o păpușă de Nîrenberg, cu genele lungi și cu albastrimea de cobalt a ochilor, cu gesturi pudice și mecanice; poate fi și fecioara, prin ovalul pur al figurii, prin căndoarea privirii -- o fecioară în așteptarea Bunei-Vestiri; și pentru cine vede forma plină și ascuțită a sinusului și linia șoldului poate fi și o Veneră, — voluptatea zeilor și a oamenilor.

Maestrul tăcu. Și cum i se păruse că făcuse efect cu mica lui cuvântare, se răsuci în loc, dispărînd...

Andrei și Lulù se găsiră astfel față în față, uimiți și stîngaci. Lumea se risipise ca prin farmec. În bufet răsună glasul eroic al lui Colea, întretăiat de firul subțire și șuerator al vocii Maestrului. Lulù și Andrei erau singuri, în singurătatea totală a primilor oameni. Complicitatea forțelor ascunse ale naturii îi aruncase într'un pustiu. Andrei plecă ochii; adîncioară, îl stînjiniă mulțimea; acum, îl încurcă singurătatea. Lulù își reveni repede în fire, cu prezența de spirit a femeilor de lume ce găsesc lesne o ieșire din plasa împrejurărilor. În tonul potrivit al unei confuziuni lirești, dar nu exagerate, zise :

— După descripția poetică a Maestrului nu m'ai recunoaște. Poeții înglobează eternul feminin în descripțiile lor. Cu bunăvoință ne-am regăsi fiecare în

ele. E nevoie deci de mai multă precizie. Nu sunt nici păpușe, nici Fecioara, nici Venus : nu vin nici dela Njurenberg, nici dela Lourdes, nici dela Cythera.. Sunt doamna Lulă Calomfir.

Andrei se înclină, înroșindu-se.

Ce muzică i se paruse că aude? Ceva subțire și aproape ireal îi mîngiase timpanul, cu sonorități suave. Un glas de femeie sau de copil? Își ridică ochii. Prin gracilitatea formelor, prin fluiditatea fiiuții ei mărunte, părea, în adevăr, o păpușe; prin puritatea ovalului, prin candoarea privirii și prin ignorarea totală a raului ce i se citea pe față, părea Fecioara — Fecioara fără prunc la sîn, idealizată și întinerită. În linia cărnosă a gurii, umbrită de un fin puf blond, și în mișcarea armonioasă a șoldurilor ce chiamă și rețin, se putea descifra voluptatea discretă dar tenace a formelor ce-și fac un farmec și o armă din nedesvoltarea lor. Fluturile își păstră încă forma crisalidei : doamna Lulă Calomfir avea douăzeci și cinci de ani, deși părea numai optsprezece. O ingenuitate irească, dibaciu întreținută, stabilită o armonie desăvîrșită între aparență și atitudine. Lulă înfrîngea și niștit legile naturii. Își înclină instinctiv capul pe uma-

rul sting cu un gest, în care n'ai fi putut distinge alintul copilului de desmierdarea femeii.

Facîndu-și o scurtă traectorie printre dinșii, Maestrul zări gestul etern și zise șuerător :

— Sireno !

Andrei și Lulù ramaseră iarăși în singurătatea primilor oameni biblici. Le lipsiă arborele cmoștinții binelui și al răului pentru a repetă legenda povestirilor sacre rasfoite în cărțile ilustrate ale copilăriei. Conversația nu-și găsiă un început. Lui Andrei îi vijiiău urechile ; surde voci interne i se ridicau în gîtlejul încleștat. Mai stăpîna pe sine și avînd glasul muzical, Lulù ar fi vorbit bucuros. Dintr'un însăncet al armoniei, ea se adapta însă celui cu care vorbea. Cu Ciprian Cornea găsiă tonul vervei și al spiritului, dîndu-i replica potrivită ; cu timizii aveă farmecul timidității și al rezervii. Misterul lucrurilor nespuse e încă o formă a poeziei și a elocinții. Cu Andrei, Lulù nimeri dintr'odată nota întimității simple. După cele dintii tăceri, se stabilise deci între dinșii un fel de familiaritate. Andrei nu eră vorbăreț ; mîndria sau discreția îl împedica de a pomeni de sine. Confesiunea ceră opera tenace a timpului ; nu țîșniă deo-

dată. Prin simplitate și tact, Lulu îl aduse totuși pe calea spovedaniei; întrebările și răspunsurile alternau armonios. Sinceritatea naivă a unora reclama sinceritatea celorlalte. Pe negîndite, lunecară astfel la intimitatea unei vechi prietenii. Obicînit să-și reflecteze atitudinile, înfrînîndu-le în măsură, Andrei pornise totuși pe drumul amintirilor personale. Îi povesti deci ca pe lucrul cel mai firesc cum părăsise de copil orașelul pentru a se muta la București. De câteva luni își isprăvisse studiile la Paris, și se simțise cuprins de nostalgia locurilor copilăriei. Nu putuse, de altfel, refuza invitația lui Hiuța Sterian, cel mai bun prieten al tatălui lui. Orașul îi plăcea. Era fericit în mijlocul vieții patriarhale a provinciei moldovenești, dela care păstrase amintiri fragede. Era și mai bucuros că venise la serata cazinoului.

Lulu îl ascultă¹ cu o rară reculegere, ca și cum ar fi ascultat mărturisiri importante, încredințate seriozității ei. Își ridică pleoapele cu încintări și mirări de copil. Îi sublinia vorbele prin gesturi de înțelegere expresivă și prin exclamări ce i se rostogoleau armonios în gușa de porumbiță. I se părea ciudat că-i plăcea viața de provincie — și, pe urmă, nu i se mai

părea de loc. Își legană capul, când pe un umăr când pe celalt, fără cochetărie voită. Se alintă instinctiv, și deodată își lasă pleoapele în jos cu vinovăție. Își aducea aminte cu eroție de Paris, unde fusese în călătorie de nuntă. Andrei o privi mirat. Obrazul femeii se luminea de luciri fugitive. Indrăzui s'o întrebe de fusese maritata — întrebare de prisos. Ea dădu din cap simplu, făcînd gestul ridicării rochiei pentru a trece o apă. Ajunsese, în adevăr, dincolo neatinsă. În mijlocul fîn și în virginitatea încregei ei făpturi, n'ai fi banuit opera recundă a bărbatului; părea un aluat neframîntat.

Ajunseseră, pe nesimțite, în jurul unei măsute de lac; îi despartia numai o plantă tropicală. Andrei îi mîngiă frunzele carnoase. În jurul lor grupurile se făceau și se desfăceau după legea invizibilă ce prezidează și la armonia cerească; cu toții le respectau însă singuratatea... Andrei se credea acum într'un pustiu; prezența plantei tropicale îi deschidea involuntar perspective îndepărtate. Întrebările familiare ale lui Lulù îi aduseră însă repede la realitate, trezindu-i amintirile copilăriei... Trăia din emoțiile de odinioară și străbătea de câteva zile popasurile educației lui sentimentale. Recunoștea și acum

colțul de stradă în care avusese prima zguduire în fața trunuseții feminine, și geamurile memorabile dinaintea cărora tremurase o iarnă întreagă... Lulă pară mișcată; își deschise ochii lăncezi, rugându-l copilăros să-i povestească prima lui dragoste. Andrei nu se miră. Erau lucruri vechi, pe care nu le povestise nimănui; le crezuse uitate. Acum îi reveniau pe buze, nesilite, ca și cum și-ar fi așteptat de mult rîndul. Cădeau potolit și cu simplitate în sala sgomotoasă a cazinoului. Larma nu-l tulbură; avea încă impresia singurătății biblice. Nu se auziau decît pe dinșii.

— Eram numai de 13 ani, începu el fără sliiciune, cînd am simțit prima emoție în fața misterului feminin. Mi a trezit o fată unui bancher evreu, care, deși eră de vîrsta mea, se bucură totuși de superiorități indiscutabile. N'o cunoșteam. O vedeam însă zilnic la ceasuri hotărîte, primblîndu-se cu două surori mai mici în tovarășia guvernantei. Vorbiau englezește... Ascultînd-o în trecut, îmi părea venită de departe. Solitară și străină de preocupările celorlalți, avea aerul unei ființe dintr'o lume fabuloasă. Nu știu ce mă atrăsese mai mult în figura Emaj; nu știu chiar de eră frumoasă. Tremuram

însă ca o frunză când o vedeam. Mă impresiona chipul ei serios până la severitate, ovalul brun încadrat de un păr luminos, ochii mari, negri și gravi; mă impresiona viața ei plină de prestigiul misterului. O iubiam, deși nu aveam țeluri precise, și nici nu le bănuiam, de altfel. Mă mulțumiam să-i trec pe sub ferestre; când o zăream, era o dată memorabilă în viața mea sentimentală... Dela o vreme, supunându-mă unui impuls misterios, m'am hotărât să-i scriu. Simțiam nevoia de a-mi exprima iubirea în forma frustă a cuvintelor, deși nu le cunoșteam destinele. În rinduri naive, îi desveliam, prbbabil, amorul. După un răstimp mi s'a părut că limba noastră nu poate traduce mulțumitor natura sentimentelor mele sublime. Un prieten, fiul unui doctor evreu, știă englezește. M'am destăinuit lui și m'am bucurat, aflând că și dînsul iubiă pe Ema. Ne implicînd instinctul posesiunii, ne-am pus amorul în comun. Nu eram geloși unul de altul; necunoscînd finalitatea reală a sentimentelor noastre, ne exaltam reciproc: ne îmbărbătam și ne schimbam cu riudul la geamurile Emei. Plecam deci la cucerirea femeii eterne cu arme egale și cu un sentiment cavaleresc. În clipa cea mare, Ema avea să ațagă

Între noi. Învingutul trebuia să dispară apoi fără urmă... Pîna atunci eu făceam scrisorile în romînește, în termenii aleși și poetici; Oswald le traducea în englezește; printr'o sublimă solidaritate, în răspunderi și în recompensă, le iscăream cu inițialele amîndorora... Ne pusesem deci dragostea în societate pe acțiune. La sfîrșitul iernii, tovarășia noastră nu dădea încă nici un dividend. Trimiteam scrisorile guvernantei ca să i le dea fîmei; îi adăugam și ei scrisori suplimentare, cautînd s'o înduișăm asupra pasiunii noastre. Ascultînd însă glasul datoriei, Miss Mary le dădu bancherului; la rîndul lui, acesta se plînsese doctorului. Complicitatea noastră se descoperi repede. Doctorul veni să se plîngă tatălui meu că-i desfrînasem copilul. Sosise deci ziua judecătii. Livid dar hotărît, mă prezentai în fața tribunalului suprem. Scrisul nu eră al meu; îmi recunoscu totuși inițiativa. Doctorul, un om mic, cu ovalul figurii încadrat cu o barbă mătăsoasă și abundentă, cu ochelari petrecuți pe după urechi, se plîmbă nervos prin odaie, minunîndu-se de precocitatea noastră. Mobilul adevărat al indignării lui eră însă cu totul altul. Trăgîndu-se de barba lui marină, mormăia desperat printre dinți:
 — Auzi dumneata, niște studenți să se

apuce de astiel de lucruri : să-mi strice clientela !

Titulatura de «student» mă umplu de un mens orgoliu: creșteam în importanță. Natura comică a doleanțelor lui făcându-mă însă să-mi uit calitatea de înpricinat, izbucnii într'un ris necugetat. Doctorul cata furios la mine, în timp ce autoritatea paternă mi se lasă greu peste obraz. Mă prabușii într'o clipă din înălțimea orgoliului meu. În zadar, îmi spuneam că suferisem pentru «dînsa» ultragiul suprem; în zadar îmi înobilam durerea... Umilița pedepsii mă aruncă în iandul unei genuni. Eram dezonorat pentru eternitate. Mă simțiam nevrednic de obiectul aspirațiilor mele... Mă condamnai singur cu lealitate. Nu mai puteam iubi pe Ema. Pentru nimic în lume nu i-ași mai fi înfruntat privirile. Cînd o zăciam, mă cuprîdea o adevărată panică. Primul meu roman de dragoste eră sfîrșit.

Andrei se opri, ușor emoționat. Lulu îl ascultase, privind-și unghiile lustruite și roze, sau alintindu-și copilărește capul. La urmă zise :

— Și ce a devenit Ema ?

Andrei zîmbi :

— Am revăzut-o aici.

Lulu își încorda figura, ca și cum fe-

minitatea ei s'ar fi neliniștit. Andrei continua :

— S'a măritat cu un bancher evreu. S'a îngrașat ; severitatea figurii i s'a accentuat până la asprime. Nu mai vorbește englezește și nici nu mai aduce cu o domniță îndepărtată. S'a scoborit pe pământ ; în fiecare zi are partidă de cărți. Am revăzut-o adinioară la ruletă, roșie, cu ochii înflăcărați, aprigă la câștig... Și pentru prima oară nu mi-a mai bătut inima în apropierea ei.

Lulù se însenină din nou.

Maestrul apăru spintecînd aerul cu re-
pezeciunea unei săgeți. Era în atitudinea
lui firească : cu degetul cel mare al minii
sîngi trecut prin deschizătura vestei,
cu dreapta liberă pentru a-și sublinia prin
gest vorba sprintenă, cu silueta lui ba-
taioasă și cu o tinerețe în mișcări ce con-
trastă cu buclele lui cărunte. Oprindu-se
în dreptul lui Lulu, susură :

— Sireno !

Lulu căută spre dînsul cu nevinovăție.

— Ai dat însă peste un Ulise nesimți-
tor la farmecele Sirenelor. Și-a ceruit ure-
chile la Paris.

Ceilalți zimbiră cu înțeles afară de A-
lexis Diomă. Sub musteața lui neagră
încă, i se zăreau dinții lungi și rari, pe
care-i desvelia la supărare printr'o tremu-
rare nervoasă a colțurilor gurii. Trecut
de cincizeci de ani, smead, cu un profil

lin și uscățiv, Diomo privia întunecat. Urmas al unuia dintre domnitorii ce s'au perindat pe tronul Moldovei, avea încă ceva din linia rasei. Ros de patinii brutale, de aventuri și de jocul de cărți, își risipise averea părintească prin garnizoanele în care-l aruncase soarta. Orgiile «prișului» erau cunoscute. Scos din armată, ajunsese prin stăruințele familiei directorul prefecturii locale. Fusesse frumos odinioară : brun și delicat ca un tinăr cocon fanariot din stampe, cu nasul arcuit, cu părul negru ca pana corbului și ca acea lene orientală în privire, pe care o străbăteau uneori uraganele repezi de vară...

Acum avea brazde adânci pe obraz : părul adus în bucle îi cădea peste o ureche tăiată într'un duel ; în ochi îi fulgeră o privire pătimășe... Ruinat, pastrase încă jormele vieții de luxură ; decăderea nu-i slăbise mindria moștenită.

Tatăl celui mai de seamă om politic din oraș fusese odinioară vechilul moșiei bătrînului Beizadea Grigore. Bogat, deștept, lorgu Viezure își făcuse repede o carieră.

Beizadea Grigore murise de mult ; rămăseseră numai prișesa cu trei fete și cu Alexis, ultima speranță a familiei. Mo-

șia lor Hasca eră ciuruită de datorii în fie care săptămână prințesa își opriă caleașca pe la bancherii orașului ca să acopere datoriile otiferului, în timp ce ea și fetele trăiau la țară într'o sărăcie mândră. Iorgu Viezure nu uitase însă pe doamna Eleucu; în amintințele copilăriei lui o vedea și acum, trecând pe alezani-i negru prin parcul de la Hasca. Imagina ei îl însoțise pretutindeni în străinătate și-n anii de mai târziu. Bogat și puternic, se gândia încă la diasa cu sentimentul fanatic al copilului ce o admirase ca pe o faptură din basme. Il fascinasă li ceri deci mîna. Răspunsul lui Alexis fu scurt: «la Hasca locul de veci al tatălui lui eră încă liber».

Diomă privise tot timpul spre înăsuța de lac, în jurul căreia Andrei și Lulu își alternase armonios gîndurile. O tremurare nervoasă li dezvoltase mereu dinții rari. Chemat de grija prietenească a Miei Sterian, care observase neliniștea lui Diomă, Andrei trecu în sala de cărți. Lulu oferî un scaun lui Ciprian. Maestrului nu-i plăcea însă să șadă. I-se opri deci în rață, cercetînd-o cu ochi ironici.

— Maestre... zise ea cu glas înăbușit și alintat.

Tacu totuși.

Ciprian îi răspunse scurt :

— Te-am înțeles fără să vorbești

Ea plecă ochii în jos :

— Ce-ai înțeles ?

— Ții să aflu dela mine istoria lui Ulise și a Sirenelor.

Lulu își strânse gura ca un copil ce dorește ceva.

— Nu vei spune că nu te cunosc, suspină Ciprian. Îți citesc și gândurile.

Diomò, ce trecuse în sala de cărți, revenise acum în salon. Câtînd îndelung la grupul din jurul măsuței, se apropie apoi hotărît. Mia Sterian veni și ea. Simțindu-se ascultat, Ciprian își îngroșă glasul :

— Voiam tocmai, începă el privind mulțumit, voiam tocmai să-i povestesc lui Lulu o istorioară de amor și să-i supun un caz sentimental. Prefer însă un auditor mai numeros : nu pun prea mult temei pe experiența sentimentală a lui Lulu.

Ironia prinse : un zîmbet înflori pe toate buzele. Numai Diomò își desveli nervos dinții. Artemiza Vardali suspină, câtînd spre Cleo :

— Te ascultăm, Maestre.

— Vă voi povesti, începă Ciprian, întâmplarea unui prieten, care a stat mulți ani la Paris. Acolo a cunoscut o femeie

încintătoare, ce se sbătea într'o criză dureroasă de iubire. Tînărul o scăpa de la moarte, o consolă și o făcu fericită un număr oarecare de ani. Prin una din aceste întimplări, pe care le numim ratate, fiind în ordinea lucrurilor, el descoperi însă că prietena lui, Mab, mai avea un amant. Durere imensă, explicații, ceartă violentă. Amantul era un camarad al ei de copilărie : un biet desperat al vieții, un inadptabil, un candidat la sinucidere, căreia Mab îi cedase de mult dintr'un sentiment de milă și de protecție umană. În fața acestei situații echivoce, prietenul meu ceru o soluție definitivă și exclusivă. Mab șovăi, promise dar nu se ținu de cuvînt. El se revolta și se întoarse în țară. Nebună de durere, ea plecă atunci în orașelul îndepărtat, în care celalalt amant își făcea stagiul militar. Acolo, află că omul, pentru care își sdrobise fericirea, era încurcat de mult cu o femeie, cu care avea și un copil. Desperarea fusese numai o atitudine pentru a-i exploata naivitatea. O făcuse să-i se creadă indispensabila vieții, dîndu-i un rol de binefăcătoare. Fusese victima unui furt sentimental. În fața îndoitului dezastru, nu-i mai rămase femeii decât soluția sinuciderii. Iată cazul. Faptele sunt exacte ; nu sufăr nici o contro-

versa. Numai interpretarea lor poate varia. Avem deci în discuție teoria amorului pornit dintr'un sentiment superior de umanitate și din iluzia unei binefaceri supreme. Acțiunile noastre bune ne leaga; devenim obligații celor pe cari îi obligăm. Suntem sclavii propriei noastre bunătăți. Mab a putut avea iluzia că e necesara existenței unui nenorocit; i-a putut ceda din compasiune și din umanitate. Problema e însă alta. Pusă în dilema de a alege între propria ei fericire și fericirea altuia, căruia i s'a devotat, eră cu puțința oare să se jertfească pe sine? Iată nodul. Acordă deci oricui cuvântul, țara să mi-l ceară.

Ciprian tăcu. Nimeni nu răspunse. Incepură apoi să vorbească cu toții la oaltă. Nervos, Diomò își desvelă dinții rari, în semn de protestare. Cunoscînd legile iubirii, dintr'o oficiare îndelunga, Artemiza Vardali își exprimă cea dintîi părerea:

— Iubirea din milă? E încă una din minciunile comediei amorului. Iubirea e egoistă și nu merge decît spre scopul unic al realizării ei proprii. E o forță ce nu se abate din drum, pentru a' ajuta. E crudă cu alții și indulgentă cu sine. Știe ce vrea și nu cedează pasul nimănui.

Mia Sterian avea alta părere. Trecuta de patruzeci de ani, eră încă frumoasă. Renunțând la strălucire și provocare, frumusețea ei se închisese în rezervă și demnitate. O buclă albă de păr li da un cadru de nobilă vetustate ce contrastă cu fragezimea liniilor și ochilor. Din vorbă i se desprindea o mare blîndete și indulgență. Trecînd dreapta și nepatată prin viața, înțelegea păcatul. Nu se indignă de nimic și iertă orice slăbiciune îndărătul carcia bănuia un sentiment real.

— Amorul, zise ea blînd, e un sentiment multiplu și nuanțat; pe poate rezervă și surpriza omeniei... Ca o femeie s'a putut jertii unui bărbat, e un lucru ce intră nu numai în posibilități ci și în probabilități. Femeia e un rezervoriu imens de sacrificii; e născută sora de caritate, latrînd de atîtea ori primejdia morții, din simplă umanitate, o cred capabilă și de sacrificiul suprem al iubirii simulate. Mulțumirea de a se crede indispensabil cuiva e imensă. Deprinsă de a trăi din viața și din protecția bărbatului, femeia e în stare de avînturi sublime cînd vede că poate fi și ea o creatoare de energie și de fericire... Adevărata problemă se reduce însă la raportul dintre fericirea de a da și de a primi: torțe reale ce se

pot măsura într'un suflet bine echilibrat... Egoismul triumfă, desigur, mai des. Admit totuși că se poate găsi și un exemplar rar de feminitate care să prefere să dea, decît să primească. O excepție, nu însă o imposibilitate. O admir deci și mai mult.

Ciprian sublinie prin omagiul unui gest nobleța cuvintelor Miei. Lulă tacea, absorbită... Ochii ei priveau departe, iscoditori, ca și cum ar căuta pe cineva. Diomô o urmăria cu nervozitate. Apoi, pentru a-și alungă preocupările prin sgomot, se aruncă într'o ieșire violentă, cu o pasiune nestăpînită.

— Iubirea și mila? Noțiuni contradictorii și exclusive. Unde a intrat mila, nu mai poate intra iubirea. Puse fața 'n fața sunt forțe inegale. Învinge totdeauna iubirea. Amorul nu e cariera unei surori de caritate. E un sentiment unic și violent. Nu durează mult, dar atît cît există mișcă munții din loc și incendiază universul... Este însă un sentiment rar. O pasiune mare este un lucru tot atît de singular și de grandios ca erupția unui vulcan.

Artemiza Vardali îl privi cu ochi lacomi, în care tremurâ flacăra unei pasiuni nestinse. Aprobîndu-i fiecare cuvînt cu gesturi expresive, nu se putu opri de a nu bate

ușor din palme Diomo reluă însă cu aceeași vehemență :

— O astfel de iubire e absolută și nu admite nici un fel de transacție... Sunt însă și alte iubiri comode, mlădioase și transfusibile... Unele femei le practică deschis, fără groaza impurității; cele mai multe le caută însă motive onorabile pentru conștiința lor sau a altora. Mila poate părea o scuză sufletelor caritabile și duioase. Să te apleci deasupra unei ființe nefericite, și să-i aduci balsamul amorului — ce faptă frumoasă! În realitate, e la mijloc numai un compromis. Compasiunea și iubirea nu și-au împrumutat decît numele și aparențele, pentru a legitima interesul sau desfruiul.

Maestrul interveni cu ton de arbitru :

— Nu trebuie să uiți totuși că croina a plătit cu viața o greșală poate, — o credință și un sentiment, desigur.

Diomo reflectă o clipă. Apoi :

— Sinuciderea nu legitimează nimic. Când i-a plecat amantul, nu s'a sinucis, — nu-l iubiă deci în deajuns sau de loc. S'a dus la celalt. Aflîndu-i însă trădarea, a înțeles realitatea: în loc de doi ananți, nu rămăsese cu nici unul. Și-a rezolvat atunci încurcătura prin moarte. Își jucase comedia milei ca o rațiune a duplicității; —

i se jucase însă o comedie mult mai dibace, pe care n'a putut-o suporta...

Mia îl întrerupse cu glasul ei blind și împăciuitor :

— O-l Diomò generalizează prea mult ura ce ne poartă. Sunt femei și femei, după cum sunt bărbați și bărbați. Nu judecăm cazul în sine pentru că nu-l cunoaștem; judecăm numai posibilitățile. Putea să-i înșele pe amândoi, cum se întâmpla atîr de des. Admit totuși în principiu că putea iubi numai pe unul, tolerînd pe celalt din umanitate sau din iluzia de a fi necesara unei vieți omenești...

Urmă o clipa de tăcere. Ciprian se întoarse curteșilor spre Lulu :

— Numai doamna gîndurilor noastre stă visătoare și nu-și dă părerea într'o chestiune atît de arzătoare totuși.

Lulu îi răspunse, zîmbînd :

— Fiecare își rezolva problema iericii pentru sine, fără să lîină seamă de altul... Nu suntem îngeri ci oameni. Procedam deci ca oamenii. Maestrului, de pildă, îi e mai prețios un fir de păr al lui decît întreaga chică de Samson a vecinului.

Toți zîmbiră, privind la nobila chelie a lui Ciprian, lucie sub lumina policanderului. Subțîindu-și buzele, el șuera :

— Două lucruri sunt deopotrivă de netede: chelia mea și conștiința d-tale.

Apoi ca încheiere a întregii discuții, continuă în ton de arbitru:

— Deși suntem în rața unui tribunal atât de competent, n'am ajuns la nici o concluzie. E soarta tuturor discuțiilor omenești. Părerile n'au decît valoarea unor documente sufletești. Ne zugrăvim în vorbele noastre, și atât. Ne resemnăm deci de a nu ști nimic despre Mab: a fost o temee vinovata sau numai o simplă femeie ca toate celelalte? Știm, în schimb, că Diomò iubește cu pasiune, nutrind totuși o ură înverșunată și neîndreptățită împotriva temeilor ușoare; mai știm că Lulù nu e înger ci om și începe caritatea cu sine, și mai știm că d-na Mia Sterian concepe nobleța unui amor dezinteresat și chiar primejdios fericirii proprii, cu toate că nu are în vedere decît posibilități principale excluse de la realizare, în ceea ce o prijește. Judecînd pe alții, ne judecăm decî pe noi, sincer și naiv. Marginile universului rămîn tot în marginile conștiinții noastre.

Discuția părea închisă cu acest luminos rezumat al lui Ciprian, cînd Lulù întreba de odata:

— Dar despre erou nu ne-ai spus nimic.

Ciprian se întoarce :

— Care erou?

— Prietenul d-tale.

Diomò își mușcă buza pînă la sînge ; nervos, își desvell apoi dinții rari. Ciprian rosti totuși cu indulgență :

— Prietenul meu e un erou fără voce. N'a făcut nimic ca să și merite soarta... E prietre noi și își poartă rana cu bărbăție. O rană de iubire nu poate fi însă închisă decît tot de mîna unei femei. Se cere deci un devotament.

Toți tăcura :

— O tăcere, relua Cipriau, nevrednică de un oraș cu atîtea femei frumoase.

Bărbații zîmbiră ; femeile își lasară ochii în jos cu pudiciție. Arătîndu-și lecturile clasice, Maestrul încheie cu solemnitate :

— Se cere o jertfă umană. Corabiile Grecilor ne putîndu-se urni din Aulis pentru expediția lor eroică, a trebuit sacrificiul Ifigeniei ca să deslege blestemul zeilor.

Și cum nici de data aceasta nu-i răspunse nimeni, exclamă, răsucindu-se pe focuri :

— Imi vine să repet și eu vorba memorabilă a Cneazului : nu mai sunt femei ! nu mai sunt femei !...

IV

Grupul se desfăcu din nou. Lulù căută ceva din ochi. Negăsind, se îndreptă ușoară spre bufet. Diomò o ajunse din urmă. Privind-o întunecat, îi zise printre dinți :

— Sa-ți vad ochii !

Fară să clipească, ea îi răspunse :

— Ii cunoști...

— De-i cunosc ! exclamă el pătimaș. De atâta timp nu cunosc decât ochii tăi, Lulù ! Te-am ținut în brațe când erai numai o fărâma omenească și te-am văzut apoi crescînd. Ți-am cunoscut ochii, pe cînd nu știau nimic din viață și îi urmăresc și acum cînd știu atîtea. Nu m'ar putea înșelă...

Pironindu-i apoi sub privirea lui violentă, continuă :

— Uite-i ! Par senini și nevinovați ; citesc totuși în ei păcatul.

Lulù voi să plece. El îi răsuci brusc
mîna :

— Iubești!

Iar ea, rîzind :

— De unde știi ?

— Din ochi. Citesc în ei călătoria pentru
care te imbarci. Nu plecă, Lulù ! Nu te
duce, Lulù !...

Ea voi să-l abată de la gîndul lui :

— Ai nimerit-o. De s'ar putea citi gîndul
omului, mi-ai vedeă în ochi o galera
fugînd. Mi-e dor să plec... Mi s'a urit
cu locurile de pe aici.

— O dorință, pe care nu ți-o cunoșteam.
Ți-a venit, stînd de vorbă în jurul
unei măsuțe.

Luîndu-i apoi din nou mîna, i-o strinse
cu putere :

— Îi iubești ?

Ea îl privi nedumerită.

— Spune-mi că nu !

— Nu, răspunse ea mecanic.

— Nu-i adevărat ! replică el violent.
Iar ea cu candoare :

— Atunci de ce mă 'nveți să mint ?

Diomo ramase dezarmat :

— Lulù !

Ea făcu un pas ; se întoarse apoi calm
' întrebă cu nevinovație :

— Nici nu mi-ai spus pe cine-ți iubește ?

Diomo se încrunță :

— Știi prea bine. Ați suspinat adincoară amindoi în jurul măsuței.

Lulù deschise ochii mari, apoi izbucni :

— Nu-l cunosc decît de cite-va minute ! A, nu ! Nu sunt atît de grăbită. Iubindu-l pe Adam dintr'odată, Eva avea scuza singurătății ; n'avea greutatea alegerii. După atîtea mii de ani și în mijlocul unei omeniri atît de variate, îmi vei acorda ceva mai mult răgaz pentru a mă hotărî.

Diomo îi ținu însă piept :

— Ochii tăi nu mă înșeală, Lulu, cum vor să mă înșele cuvintele. Povestea lui Ciprian a venit la timp, pentru ca imaginația ta să lucreze în albastru.

Apoi cu un ton incisiv :

— Un erou pentru care femeile se sinucid !

— De cine vorbești ?

— De Lerian.

— De unde voiai să știu că romanul lui Ciprian priviă pe d. Lerian ?

Diomo o fixă irōnic :

— De aceea îl căutai din ochi pretutindeni !...

Lulù îl măsură compatimitor. Cu gestul invizibil de a-și ridica rochia pentru a trece o apă, păși apoi mai departe, p a și neștiutoare.

Ajungînd la uşa bufetului, îi taie drumul Puiu Cercel, copil precoce, desgheţat cu o lipsă de sfîciune aproape anormală, cu o figură pală şi perversă de om ce a gustat totul şi nu mai pune nici un te-meii pe bucuriile existenţei.

Înfigîndu-şi cercetător monoculul, se opri drept în faţa lui Lulù.

Cu un amestec de nepăsare suprema şi de impertinenţă, îi zise apoi :

— Lulù, ai de gînd să mă înşeli !

Figura femeii se schimbă dintr'odată. Din senină şi pură deveni veselă şi provocatoare, cu o mică tremurare nervoasă a buzei de deasupra ce-i înfioră puful blond, cu licăriri repezi în ochii aţăţători. Arătîndu-şi dinţii mici şi ascuţiţi, suspină :

— Şi tu ! .

— Cum şi eu ! Ţi-a mai spus-o cineva ?

Puiu păru atins în demnitate. Lulù avu aerul obosit :

— De abia acum am scăpat de Maurul din Veneţia.

— Ţi-a spus că-l înşeli ?

! Lulù îl privi printre gene :

— N'are dreptul să fie înşelat.

Puiu izbucni :

— Eşti fermecătoare, Lulu ! ai nişte expresii ! «N'are dreptul să fie înşelat».

Un drept cu totul neprevăzut în marea carte a drepturilor omului...

Apoi, inclinându-se grațios :

— Îți mulțumesc că mi-ai dat dreptul de a fi înșelat.

Inclinându-se și ea. Lulu îi răspunse :

— Dreptul nu înseamnă însă și obligația. Pierzi numai atunci când nu știi să fii.

Iar Puiu glumeț :

— Cum să luptăm însă cu bărbații ire-sistibili, cu șampionii Parisului, cu oameni, pentru care femeile se sinucid ! Cum să luptăm în lipsa noastră de prestigiu de provinciali ce nu cunoaștem practica în-nalta a amorului !...

Lulu își tremură narile, respirând adânc. Un fior de plăcere îi trecu prin ființa pură. Se stăpîni totuși. Își plecă genele mătăsoase, luîndu-și aerul de Pecioara. Pași mai departe, nevinovată, ca și cum nu s'ar fi simțit deodată turburată.

Facînd cîți-va pași, o opri Artemiza Vardali :

— Să fie oare adevărat romanul pe care ni l'a povestit adinioară Maestrul Ciprian ?

— Știu eu !

— E vorba, de sigur, de d. Andrei Le-rian ?

Lulù paru mirată, ca și cum ar fi auzit întâiaș data numele acela ce-i văjiiă totuși în urechi.

— D. Andrei Lerian? Nu știam. Maestrul nu ne-a spus nimic precis de eroul lui.

Artemiza își mușcă buzele. Citea nesinceritatea în trăsăturile, de altfel, atât de pure ale lui Lulù. Ascuțindu-și buzele, zise apoi șuerător:

— Ai dreptate. Îmi închipuisem totuși că la masa din safon, d. Lerian ți-a povestit singur romanul lui.

Lulù răspunse senin:

— D. Lerian mi-a povestit, în adevăr, un roman de amor; nu însă pe ăstu.

Apoi zîmbi:

— E un om plin de romane de amor. Trebuie să ne înfrîmăm imaginația.

Ironia prinse, Artemiza pâli. Fusesse frumoasă în tinerețea ei, ualtă, subțire, cu pielea fină și salinată. Acum, la 40 de ani, se ofilise. Părea o floare scuturată, ochii i se adâncise în orbite, pielea i se lipise pe os; devenise imaterială și străvezie. O suflare de femeie, în care bătea totuși ritmul unei vieți puternice, pe care o bănuiai din patina privirii. Originea meridională îi adusesese în vine un

sânge cald și-i dăduse o imaginație fierbinte. Nu vedea lucrurile în proporția lor, le măria trecîndu-le prin focarele imaginației. N'avea simțul armoniei și al egalității; înalță sau scoboră, iubia sau ura. Era o pasiune în veșnica mișcare; un motor activ și huruitor ce o împingea spre fapte sublimo sau josnice. Complică în totdeauna. Gesturile cele mai simple i se păreau adînci și incurcate. Le interpretă, deformîndu-le pînă la grandios sau la grotesc. Avea resurse nesfârșite; în jurul unui nimic broda un roman întreg. Eră stăpînita de geniul intrigii și al complicației sentimentale. Cu însușiri creatoare atît de mari, își irosise totuși tinerețea prin garnizoanele de provincie, pe urma unui bărbat mohorit și pașnic. Își cheltuise imaginația în aventuri mărunte; nevoia unei iubiri poetice și pasionate cu scări de matasă, cu primblări pe lac, cu epizoade dramatice și senzaționale, cu declamație și rapt i se limitase la scurte intrigi, cu posesiuni brutale prin odaile prozaice ale hotelurilor de provincie — fără poezie și fără dramă. Înțelegându-i sîrea din primii ani ai căsătoriei, Vardali își aparase liniștea printr'o ignoaranță principială. Eră o nesățioas

a amorului. Viata îi fusese totuși vitregă: nu-i aruncase decât fărâmituri. Își pusese însă speranța supremă în fata, pe care o adoră cu toată exagerația caracterului ei.

În Cleo se vedea cu douăzeci de ani îndărăt; tînără, frumoasă, plină încă de iluzii. Narile subțiri îi fremetau pasionat la gîndul tinereții bogate în aspirații. Apropiindu-se de dînsa cu ochii visatori și enigmatici, o întrebă :

— Ce zici de Lerian și de romanul lui de dragoste ?

Cleo eră mult mai potolită. În vinele ei se amestecase și singele liniștit, de bărbat filozof și înșelat al lui Vardali. Imaginația ei nu lucră decît sub biciul de foc al Artemizei. Se scutura deci ca dintr'o lîncezeală :

— Tocmai eram să te întreb și eu pe tine, maman!

Artemiza o privi pătimașă. Nu-i raspunse nimic.

Prin gînd îi trecu însă vorba Cneazului : « nu mai sunt tineri ! » De ar fi avut ea douăzeci de ani ! Ar fi voit să-i treacă lui Cleo, ceva din flacăra ce o consumă... Cleo părea rece și nepăsătoare... Nu mai sunt fete !... Artemiza se înșelă totuși. Imaginația fetei nu eră amorțită... Printre gene i se părea că zărește

În perspectiva depărtării un tinar ce seamănă cu Andrei, căruia își simțea nevoia imperioasă de a i sacrifica viața... Picătura de sînge a Artemizei îi ardea prin vine.

V

Lulù întilni, în sfârșit, pe Ciprian.

— Maestre, știi că povestea prietenului d-tale m'a mișcat?

Ciprian o privi ironic:

— Știu, negreșit. De aceia și-am și povestit-o.

O clipă de tăcere. Lulù nu-și găsiă cuvintele.

— Cred că eroul ei e d-l Andrei Larian?

Ciprian întări:

— Negreșit.

Lulù eră încurcată de scurtimea răspunsurilor lui Ciprian.

— Și i s'a întâmplat întocmai așa?

Ciprian' zîmbi:

— Am fantezie: e un dar al zeilor. Din romanul lui Andrei am preferat însă să suprim. Am rămas mai pe jos de natură. N'am voit să maculez conștiința nevino-

vata a copilului, să tulbur visarea albastră a Fecioarei, nici să trezesc lascivitatea amoroasă a Venerei,— binefacerea oamenilor și a zeilor.

Lulu îl provoacă :

— Cu ce anume ?

Ciprian se închise în tăcere :

— E o taină...

— Nu te prind tainele.

— Sunt prin definiție indiscret, raspunse Ciprian. Știu. E una din gloriile mele. Prin glasul meu micile gesturi omenești iau importanța sonoră a lucrurilor memorabile ce vor înfruntă timpul. E dreptul artei de a exprima, înfrumusețind și proclamând miracolele vieții. Știu totuși să și tac.

Lulu bătu cu tocul în parchet.

— Nu văd logica.

— O văd însă eu. Discreția poate fi uneori mai fecundă decât indiscreția și tăcerea mai creatoare decât vorba înaripată.

— Nu te înțeleg.

— Tăciud, îți las posibilitățile imense ale imaginației. Nu ți-am dat decât elementele indispensabile, pe care imaginația le va fecunda în proporții uriașe.

Și privind-o apoi cercetător :

— Lulu, iată doi ochi ce nu se vor în-

chide la noapte. Și nu se vor închide,— nu din cauza urei, a geloziei, a neliniștii, nici chiar din cauza voluptății înșelătoare, ci din cauza visării albastre. îi fericesc. Înaintea lor vor zări chipul unui tânăr, al unui necunoscut aproape,— de care se leagă o iluzie: — suprema iluzie! Liniștește-te, Lulu: lasă-ți capșorul pe perine, lasă-l să viseze și să culegă din visare rodul savuros al iubirii ce se apropie... Nu-mi cere să vorbesc. Realitatea, transfigurată chiar de arta mea, e mai pe jos de imaginația copilei, cu ochii albaştri, ce-și scufundă capul în puful perinelor... Vi-sează, Lulu, în pace... Din gândurile tale frivole vei reconstitui drama, în care s'a prăbușit o femeie, mai bine decât a-și povesti-o eu... Idealizează-ți eroul: e opera fecundă a naturii. Se apropie iubirea, Lulu: clipa cea mare, apofoza în care lumea întreagă dispăre pentru a lăsa pe pământ numai două ființe.

Lulu îl privi cu emoțiune. îi atinse apoi ușor mâna, rostind cu glas tremurat:

— Iartă-mă de tot răul ce ți-am făcut.

Senin și măreț, Maestrul îi răspunse:

— Te am iertat de mult, Lulu, după cum am iertat pe toate femeile ce m'au înșelat sau mă vor înșelă. E soarta noastră. În fața feminității fluide și multiple, for-

mele noastre sunt reduse. N'o putem deci satisface. Ne lunecă pe dinaintea: rîu grațios în care ne oglindim ochii fericirii o clipă. Te-am adorat, Lulù, și te-am iertat de tot răul ce mi-ai făcut. Suspinul mi s'a prefăcut în romanțe; durerea în cîntece. Le am fixat în formele artei. Mi-ai sporit puterile sufletului, îndreptîndu-le spre țelul pentru care m-am născut.

Mi-am îndeplinit deci menirea după cum tu ți-ai îndeplinit-o pe a ta: o! voluptate a zeilor și a oamenilor, copilă, Fecioară, și Veneră, satisfăcînd toate tipurile femeiei, pe care le-a plăsmuit idealismul sau sensualitatea bărbatului. Nu te iert numai: te binecuvîntez chiar pentru iluziile și amărăciunile, pe care le-ai semănat în mine, spre a rodi sub forma artei.

Devenind liric, maestrul faceă gesturi largi de binecuvîntare. Sub puterea unei emoții violente, Lulù își puse mîna în mîna lui aristocratică.

— Atunci am făcut pace?

— Am făcut-o din clipa în care ti-am înțeles menirea sublimă. M'am închinat în fața ei ca dinaintea unui oficiu divin de a aduce zîmbetul zeilor pe pămînt și de a scobori cerul în sufletele muritorilor. Compara neprețuită a ființii tale

nu trebuie păzită în tainița avarului; se cuvine să-și salte aurul sub ochii înfometaiilor fericirii supreme a amorului. Te am iertat și te-am binecuvîntat, salutînd în tine azinta și vinul liberator din proza vieții, poezia misterului feminin ce ne atrage și ne sporește puterile, poarta deschisă spre ideal, spre uitare de sine. Am înțeles că trebuie să-ți implinești menirea aiurea, tîrgînd granițele fericirii omenești, — O! Afrodita Polyandra.

Retragîndu-mă în mine, mi-am clădit apoi un templu, în altarul căreia se iveau idolul tău chryselefantin...

Zorita de aceeaș neliniște, Lulu ajunsese, în sfîrșit, în bufet, în care, singur și măreț, Colea infulcă la o masă cu gesturi de erou homeric. Ea voi să se întoarcă. Colea îi prinse minuța în mina lui roșie și mare, cu vine noduroase :

— Stai, fetico!

Lulu se sbătî o clipă. Deși captiva, cătă cu privirea departe. Tremurîndu-și bărbia răsfrintă, Colea zîmbi :

— Il cauți!...

— Nu caut pe nimeni.

Mlădîndu-și gîsul, uriașul stăruî :

— Eu îți spun că-l cauți.

— Pe cine ?

— Pe dînsul.

— Care dînsul ? întreba Lulü.

Colea isbucni :

— De unde să ştiu eu cum îl cheama ?
E el însă — eternul *el*, după care îţi luneca
ochii lîncezi.

Lulü dădù din umeri, tagăduînd. El
suspînă :

— De ce n'am cincizeci de ani mai puţin !

În glasul lui vibră ecoul imensului re-
gret de a fi renunţat la cea mai mare
bucurie a vieţii. Apoi cu blîndeţe şi în-
duioşare îi dădu drumul :

— Eşti liberă, fetico. Du-te iute după
dînsul. Caută-l ; iubeşte-l. Iubeşte, fetico.
Ascultă-mă pe mine : atît e bun şi dulce
pe lume. Iubeşte cît ţine tinereţea ; cînd
vei ajunge ca schija asta a mea va fi
prea tîrziu : iubirea nu se mai întoarce.

Şi cu gingaşie, uriaşul se inclină ca
un Vulcan deasupra unui fragil juvaer,
sarutîndu-i podul palmei, în cari cazù o
lacrimă caldă. Îşi şterse apoi ochii, zîmbînd :

— Acum du-te, fetico. Nu mai sta.
Toate momentele petrecute cu mine sunt
pierdute pentru tine.

Mişcată, femeia îi zîmbi. Plecă apoi,
sprintenă, în căutarea destinului. Într'o
sală de alături, zări, în sfîrşit, pe Andrei,
stînd de vorbă cu Iliuţa Sterlan.

Fără nici un gând hotărît, ca dintr'o chemare poruncitoare, ea pași spre dînsul. În salon, muzica începuse tocmai un vals. Perechile se învîrteau.

— Domnule Lerian, îi zise cu simplitate, aș voi să-mi faci plăcerea unui vals.

Dorința îi venise fără să se fi gîndit mai dinainte. Voia să-l aibă aproape. Andrei se împurpură de plăcere ; un val îi înfioră obrazul ; abia putu îngîna :

— Închipuește-ți că nu știu dansă. E prima dată cînd o regret.

Rămaseră amîndoi, tăcuți, privind-se ochi în ochi. Voind să-și spună ceva, nu găsiră nimic. Clipele de tăcere îi se păreau veacuri. Se credeau pierduți. Dinspre salon se apropie la timp Puiu Cercel, cu gesturi de elegantă nepăsare. Pironindu-și monoculul în ochiu, oferî brațul lui Lulu :

— Un tour de valse ?

Candidă și sinceră, ca și cum ar fi rostit un adevăr fundamental, Lulu îi raspunse :

— Iartă-mă, te rog. Ma doare puțin capul și nu mai dansez astă seară.

Întorcîndu-se spre Andrei, părea însă a-i zice cu expresia întregii ei ființe încordate : nu voi mai dansă niciodată !

În renunțarea ei, eră totuși bucuria imensă a unei jertfe.

VI

— «Iartă-mă, te rog. Mă doare puțin capul și nu mai dansez astă-seară».

Rostite atât de simplu și spontan, cuvintele îi răsunau în urechi ca o muzică suavă. Andrei visă acum în pat cu ochii deschiși și imobili. Eră în apropierea dimineții ; viața scazuse cu totul ; liniștea, stăpîniă, funebra, înainte de revărsatul zorilor. Pe uliță nu se auziă nici un pas ; noaptea păreă înlemnită pentru veșnicie. Deși murise afara, în vinele lui Andrei viața bătea totuși într'un ritm tumultuos.

— «Iartă-mă, te rog. Mă doare puțin capul și nu mai dansez astă-seară».

Cuvintele îi picurau, în urechi în armonii felurite, cînd blînde și șoptite, cînd impetuoase. Le desfăceă în silabe, îmbătîndu-se de sonoritatea lor ; le uniă apoi în împerecheri lungi și, șerpuitoare. Nu le auziă numai ci le și vedeă ; în intui-

nericul odăii i se păreau uneori un șir de puncte luminoase, de liniuțe mișcătoare, de virgule de foc trase de un deget invizibil.

— Ce voise să spună și prin atitudine și prin vorbă? De ce refuzase să danseze cu Puiu, când cu un minut înainte îl invitase pe dînsul?

Intrebări simple și naive cu răspunsuri evidente.

Lui Andrei i se păreau însă profunde și insolubile... Din temperament și din nevoia complicației, nu vedea limpede. Nu cunoștea linia dreaptă; își crea singur obstacole, nu din dorința eroică de a le învinge ci din teama de a nu se fi înșelat.

Sub puterea sentimentului instrumentul rațiunii se falsifică; din experiență și, mai ales, din fire, Andrei era prevăzător pînă la exces; căută explicații ascunse lucrurilor elementare; își caută, de fapt, o aminare a acțiunii.

De ce-l refuzase pe Puiu, și-l preferase pe dînsul? întrebare de prisos. Ca și vîntul, amorul bate în toate direcțiile. Deși n'avea orgoliul ființei lui fizice, Andrei nu era lipsit de egoismul vieții; și-l refugiase însă în suflet.

În amănunt, nu se credeă superior ce-

lorlalți; în totalitate, se închipuieă purta-
 torul unei flacără divine : egoism necesar.
 Căci, de ne-am resemna la ideea că sun-
 tem una din nenumăratele forme banale
 ale vicții, am resimți și mai tragic senti-
 mentul inutilității. Dându-și seama de nai-
 vitatea prezumției, se lasă totuși dominat
 de instinctele fundamentale ale omului.
 Superioritatea lui morală eră unul din
 postulatele existenței; necercetînd-o, o
 acceptă ca pe un principiu indiscutabil...

Omul fizic nu-l interesă, nici nu'și în-
 chipuieă că ar puteă interesă pe cineva.
 Impins de curiozitate, se scula totuși din
 pat și se duse la oglindă. Aprinse o lu-
 minare. Sbatîndu-se, limba flăcării îi
 deformă figura. Nu eră frumos. Mic, pla-
 pînd, puțin cam îmbătrînit pentru cei
 treizeci de ani ai lui, spînat, cu puful
 unei mustați blonde deasupra buzei cîr-
 noase, cu bărbia proeminentă, rotundă,
 accentuînd un fel de vulgaritate ce con-
 trastă cu puritatea ideală a ochilor. Aveă,
 în adevăr, ochii mari, melancolici, sub
 pleoape adormite, cu o privire visătoare,
 dînd un caracter figurii lui, de altfel, inex-
 presive.. Nu eră un om de voință și de
 energie; peste chipul lui palid și puțin
 cam lungueț îi plutiă însă un aer de
 blîndețe ce o innobila. Andrei se con-

templă lung în tremurarea flăcării. Era nedormit și tras la față; privirea îi strălucia mai mult ca de obicei; în locul lincezelii flutură parcă o luminița vo-luntară și cuceritoare. Iși zîmbi binevoitor.

Nu-și putea totuși închipui că trupul lui strivit de o greutate ce-i atîrnă pe umerii aduși, că fața lui palidă puteau plăcea dintr'odată, printr'o chemare poruncitoare. Increderea în sine e fațeta morală a factorului fizic. Conștiința frumuseții trezește în suflet energia necesară pentru a plăcea și domina. Se în-doise totuși cîndva. Într'o seară, văzuse un bărbat cărunt, cu mîneca văduvă de braț, făcînd gesturile întrepride ale amurului în urma unei fete frumoase. Infirmitatea nu-i stînjea încrederea și afirmația voinței lui amoroase. O ignoră total: după piciorușele ce se deschideau repede și mărunț, el pășea îndesat cu încordarea unui țel precis. Părea un vîinator ce-și întinde lațul, sigur că vîinatul abia va svîcni puțin înainte de a se lăsa în voia unicului braț ce-l va incolaci, voluntar și dominator.

În insomnia lui, amintirea îi se încălzi. Cazurile de teratologie amoroasă îi se înmulțiră. Din trecutul îndepărtat îi se deș-teptă deodată în minte icoana unui pri-

eten de copilărie. Isteț, sprinten și ușuratic, Bița își facuse din femeie unicul scop al vieții. Îl răsplătise însă rău. Excesul de succese îl silise la o tragică necesitate. Amputarea unui picior îi dădu repede o altă înfașurare: un trup masiv și carnos de sedentar, o față bolnavă spuzită de flora unui sânge vișiat, peste care se prelingea pudra deasă, un abundant păr negru și creș lasat pe o frunte romană. Veselia nu i dispăruse totuși odată cu piciorul. Era tot alegrul Bița, organizatorul petrecerilor, confidentul sentimental al temeilor, marele maestru de ceremonii. Nu mai dansa, firește; ochiul lui urmăria însă cu voluptate evoluția picioarelor fine... Infirmitatea nu-i ridicase nimic din optimismul înăscut; îi dăduse, dinpotrivă, posibilitatea unor glume neprevăzute. Traia în proajma femeii ca și înainte, din obiceiul de a i respira parfumul. Așa își închipuia, cel puțin, Andrei.

Din roiul lumii bucureștene ce venise în orașelul de munte, Andrei distinsese silueta Adinei. Îi plăcea prin forma statuarică, prin bogăția bustului îngustat de un mijloc subțire, prin rotunzimea șoldurilor armonioase. O forță stăpînită în grație și măsură; un monument solid, îndulcit totuși de gracilitatea mijlocului

-ai modelajul fin al picioarelor. Inspiră siguranța fără să excludă ideea slăbiciunii, expresia supremă a feminității. N'avea un oval pur; ochii de migdală îi îndulceau totuși asprimea.

Lui Andrei îi plăcea să se strecoare în brazda ei armonioasă., urmărindu-i mersul sigur, grația șoldurilor rotunde, promisiunea sânelui, jocul elastic al mușchilor. O cunoștea, cum se cunoaște toată lumea în vilegiatură; nu știa totuși nimic de dînsa. Dintr'o nevoie sufletească primară, o idealiză ca pe toate celelalte: fără a cercetă, o credea deci cinstită. În risul sensual și în gura ei de rodie, citise triumful materiei nu și degradarea ei. Ochiul o desveliă poate; mina n'ar fi îndrăznit însă gestul suprem. Avea pentru nudul femeii, timiditatea cuvenită unui obiect de cult. Adina îi zîmbise cu o vagă ademenire, pe care el n'o înțelesese însă. Nu știa încă interpretă gestul frivol al femeii. Pe muchia ascuțită a vorbelor și a zîmbetelor, nu știă să-și ia o atitudine ferină. Se temeă să nu fie răsturnat. Ne fiind om de realități, înfrîngerea l'ar fi zguduit mai mult de cît succesul. Viața lui se îndrumă spre o analiză inutilă. Cea ce pentru altul ar fi fost un imbold de luptă, pentru dînsul ar fi devenit o cata-

strofă morală. Nu-i descifrase deci zimbetul. O urmăria numai din ochi, cum domină gloata oamenilor, prin statură-i de Cybelă, făcându-și loc prin flexibilitatea mușchilor ei de tinăra felină.

Intr'o seară opacă, zări o siluetă ieșind grabit pe porțița de dindos a grădinei iui Biță. Andrei zîmbi: «sunt femei cari vin la Biță!» Indesă pasul. Se opri însa brusc: în linia plină a trupului, în mișcare, în mlădierea lui grațioasă recunoscu pe Adina. Scrutînd ulița, pe sub voaleta deasă, ea dispăru în noapte.

Andrei își simți respirația curmată. N'o iubiă, desigur. Ii plăcușe totuși și imaginația lui o situase deseori în pozițiuni voluptoase dar armonioase, ce-i satisfăceau simțul estetic. Suferia acum tocmai în estetică. Nu puteă suportă viziunea acestei perechi disproporționate. Grupul grotesc se descompunea pe retina lui indocila. Nu-și puteă inchipui pe Adina în brațele lincezi ale lui Biță. Nu înțelegea nici impuritatea femeii, nici lipsa de poezie a amorului invalid. De cîte ori se încercă să-i evoace la prima lor întîlnire, auzia hăruitul mecanic al piciorului de cauciuc, o deșurubare și apoi o bufnitură a mașinii ce cădea, lăsînd în vînt un mont inform. Un fior îl cutremură. Amorul să-

națos și estetic. În esența lui, devenia monstruos, iar femeia devenia un animal impur ce nu cunoaște limită în degradare.

După atîția ani își amintise de dînșii în această noapte de înșomnie. Bița murise de mult. Se însurase, de altfel, de două ori: două fecioare intraseră în patul nupțial în huritul piciorului mecanic...

Întimplarea îi deschisese odinioara perspective noi asupra amorului și a femeii, fără să-l prefacă totuși: își purtă mai departe fatalitățile; își ducea în spinare crucea timidității și nevoia absolută a idealizării.

Ațipise aproape. Prin minte îi treceau încă în cîmpee vorbele lui Lulù.

— «Iară-mă, te rog, mă doare puțin capul și nu mai dansez astă-seară».

Le silabisi nedumerit, întonîndu-le tărăgănat, legănîndu-se în muzica lor suavă și misterioasă, pînă ce adormi, cu prima fază a dimineții.

VII

Lulu nu avea obiceiul reflecției intristătoare. Nu cunoștea sterilitatea analizei. În trupul ei armonios adăpostia un suflet candid chiar în mijlocul tuturor turburarilor sentimentale. Un mic animal indolent cu mișcări grațioase, conduse de instinct. Se întindea, trăgea la sine, strângea : acte reflexe executate cu precizie, fără complicația gândirii, și uneori fără amestecul inimii. Se limită la funcțiile vitale; nu și intelectualiză atitudinile. În oglinda sufletului ei lucrurile aruncau o imagine fără dimensiunea adâncimii. Se perindau, nelăsând vreo urmă. Oglinda rămânea, imobilă și nepatată, cuprinzând în ovalul ei mobilitatea evenimentelor.

La trecerea lui Andrei, oglinda îi reținu imaginea fără să i-o deformeze, idealizând-o în proporții mari. Sufletul ei nu tremetă de poezia necunoscutului; mar-

ginit în contururi precise, cerea imperios realizarea. Lulù nu era din rassa femeilor, în care țîșnește dintr'odată incendiul amorului; pasta ei moale și delicată trebuia mlădiată în lungi framintări pentru a-și trezi virtualitățile.

Cu o elegantă nepăsare, Ciprian aruncase în circulație legenda amorului tragic al lui Andrei. Ceeace n'ar fi făcut o stăruință răbdătoare, realizase dintr'odată o istorioară romantică. Nici Ciprian nu știa mai mult decît spusese. Prin intuiția forțelor ce lucrează asupra sufletului feminin, povestesc esențialul, învăluindu-l totuși în mister. Ținuse voluntar rolul destinului: printr'un gest indiscret deși enigmatic tăiasse calea devenirilor prietenului lui. Aruncase cuvîntul ce avea să-și desăvîrșească opera obscură și îndărătnică. Lovise imaginația și acum lucra în domeniul presupunerilor.

Imaginația lui Lulù nu se aprindea totuși lesne. Trăgîndu-și substanța din realitate, se ținea strîns de ea fără elanuri dezordonate. Lulù așipi deci liniștită, cu zîmbetul pe buze, și cu imagini nelămurite și grațioase. Nu-și mai reamîntia nici chipul lui Andrei. Nu bănuia că în jurul patului destinul își împletia totuși pinza lui invizibilă.

Se vazuse de mai multe ori de atunci...

La ora ceaiului, ședeau acum cu toți de vorbă într'un mic salonaș: un colț intim înconjurat din trei părți cu divanuri joase în jurul mesuțelor turcești, lucrate în fine sculpturi și cu incrustații de ivoriu. În mijlocul salonașului, pe o coloana svelta, se înalță simbolic Venera Mediceică. Lulù se legănă în fotoliu; ceilalți luau ceaiul pe mesuțe. Numai Ciprian se primbla, încordat ca întotdeauna. Pe divanul scund, rezemat între două mari perine, Andrei privia cu încântare colțul armonic ce încadra atât de bine pe Lulù. Ochii îi lunecau de alungul policioarei de palisandru ce tragea un chenar în jurul odăei, cu volumașe legate în alb; de asupra, mici panouri cu acuarele alternau cu arcuri de lemn capitonate cu aflaz roz. Priu ușa din fund se zăria camera de culcare; pe o estradă înaltă patul pareă leaganul fecioarei adormite.

Andrei își simția ochii noi și sufletul capabil de impresii nelimitate și de bucurii naive. Amintirile literare îl duceau spre camera Margaretei; în ureche îi răsună cu încăpăținare aria lui Gounod. Își dădea seama de primejdia comparației; privind spre ființă pură și vapoasă a

lui Lulù, i se părea totuși îndreptățita. Sufletul i se înălță într'un sbor lin.

Stînd în atmosfera călduța și parfumată, senină, zîmbiă și tăcea. Eră fericit.

Discutau, firește, despre femei și despre amor, cu vervă și uneori cu înversunare. El plutiă însă ușurel, legănat în muzica interioară ce-i înăbușiă cuvintele.

Se opriseră asupra geloziei. O priviau ca pe o manifestare a iubirii; unii ca pe o deviație excesivă și bolnavă, alții, ca pe o formă firească și ca pe o dovadă supremă. Fiecare aducea un exemplu. Ciprian luă cuvîntul, în fețul lui vioi :

— Gelozia e, în adevăr, una din formele dragostei contrariate sau care se nutrește din trebuința unei contrarieri iluzorii. Nu totdeauna însă. Uneori este numai manifestarea perversității de o tortură. Ne avînd nici o legătură cu dragostea, este expresia unei tiranii fără resort afectiv. Nu pleacă din iubire ci din instinctul de dominație. Nu e o suferință proprie ci nevoia de a produce suferința.

Ciprian tăcu. În frumoșii lui ochi mobili trecură umbrele unor lucruri vechi. Fusese însurat de mult; nefericirea lui intrase, de altfel, în domeniul public. Și chinuia acum o amintire. Și cum nu și-o putea rumega începî din nevoia ușurării :

— Despre Alina pot să vorbesc ca de ceva foarte îndepărtat ; nu mai pun nici o pasiune. În fața unor lucruri sunt însă și acum nedumerit. Sufletul femeii e insondabil. Având ochii verzi, declarase războiul versurilor ce cîntau ochii albaștri. Refacîndu-mi poeziile, a trebuit să scot tot albastrul. Eră o luptă aprigă, o luptă zilnică, fără repaos. Din această epocă neagră, a căreia amintire mă doare încă, vă voi istorisi totuși povestea unei chei ; deși nu e o cheie termecată din basme, este totuși simbolică : deschide poarta absurdului feminin spre perspective imense.

Maestrul se opri din nou, căutîndu-și cuvintele :

— Întristele efemeride ale căsniciei mele mi-aduc aminte de o zi frumoasă de primăvară și de liniște, — zi rară pe care o gustam cu rezervele de bucurie ale unei lungi așteptări. Alina își arătase sufletul de copil bun, așa cum îl cunoșteam la început. Ne întorceam acum pe la miezul nopții, la braț, ușori și fericiți. Plutiam, și cu puterea iluziei tenace brodam trandafiriu pe pinza viitorului. Mă înșelasem poate asupra Alinei; gelozie putea fi marturia inoportună a unei mari iubiri ; mă tortură ; se tortură însă-și ea

Eră un fel ciudat de a-mi dovedi că mă iubește. Mă înduioșeasem. Ajunserăm acasă, strînși unul de altul. La ușă, scotind cheia să deschid, văzui că eră alta. Vruî s'o pun în buzunar; o mină mă prinse violent de braț:

— Dă-o încoace!

Cătai spre Alina: se îmbujorase; în ochii se aprinse luminița rea, pe care i-o cunoșteam de mult. Smulgîndu-mi cheia, îmi zise cu glas ascuțit:

— De unde-i?

Privind-o nedumerit, îi răspunsei cu simplitate:

— Nu știu.

își mușcă buza de jos:

— A, nu știi!

Eu o priveam mereu, aiurit: o cheie cu un număr atârnat pe o placă de metal. N-o mai văzusem niciodată și nu pricepeam cum îmi ajunsese în buzunar. Alina mă ținea însă în clestele ochilor ei iscoditori:

— De unde o ai?

— Nu știu.

Eram sincer. Nu-mi aduceam aminte. O pînă mi se lasase peste ochi. Nu găsisem în mine nici puterea de a-mi blestemă destinul ce mi-o scosese dinainte

într'o zi atât de fericita. Alina îmi răspunse amar :

— Nu știi ? Știu însă eu ! Deschide...

Intrai în dormitor. Aprinsei lămpa, liniștit ; mă simțeam nevinovat. Alina continuă însă :

— Privește-o mai bine.

O privii cu aceeași nedumerire. Alina izbucni :

— N'ai să mai poți deacum tăgădui !

Cătam spre chee cu ochi imenși și aiuriți : luase proporții. Nu era o chee oare care, ci o chee apocaliptică, de care atârna un număr uriaș. De unde îmi venise în buzunar ? De unde ? Mă gândeam, mă frământam... Nu-mi aminteam totuși.

— Nu te prefăce că n'o cunoști. E cheia ochilor albaștri, pe care i-ai cîntat atât...

Nu înțelegeam încă. Alina stăruî :

— E cheia odăei de la hotel.

Ma năruian din nouri :

— Ce odăe de hotel ?

— Odaea «doamnei visurilor tale», cu ochi albaștri și cu părul auriu, pe care l'ai împletit în toate versurile.

Nu răspunsei nimic. Absurdul e o forță invincibilă ; nu-i puteam opune de cît o

resemnare absolută. Fiind de prisos să lupt, inclinaî capul. Alma scrişni :

— Taci ? Nu mai spui, insfirşit, nimic ! Nu-ti mai găseşti tonul nepăsător cu care mă incinţi şi mă minţi de atit timp !

Tacu o clipă pentru a-şi şterge cîteva lacrimi nervoase. Isbucni apoi în nebunia ei obişnuită, ce se rasfringeă asupra obiectelor nevinovate. Un vas de Copenhaga sbură în ţandări ; un Sèvres nimeri în perete. Incepuse furtuna sub forma ei clasică ; natura moartă lua parte la simfonia discordantă a sufletelor noastre. Minia Alinei se exterioriza violent asupra ei. În mijlocul furtunei, realu! dispărea ; din dărătul conştiinţului apăreau fantomele ireale ale unei minţi bolnave. «Dama blondă» căsarî şi ea, ameninţătoare şi tragică ; eră o fiinţă neexistentă ce-şi căpătase o viaţă tumultuoasă în încordarea nervilor noştri, devenind o personalitate cu anumite attribute ; avea o formă, un caracter şi o situaţie socială. Invadind în încăperile minţii halucinaţia îşi imprăştiă tenebrele.

Stăteam astfel cufundat în dezastrul meu multiplu, resemnat la orice. O lumină imi străfulgeră însă deodată conştiinţa. Imi adusesi aminte de unde venia cheia. Mă scuturai de sub ruine. Aşi fi

intonat un im' soarelui, ca un miner ieșit la lumină. Uitînd deci atitudinea dușmănoasă în care ne încheștasem, mă apropiai cu blîndețe de Alina. Luîndu-i mînele, îi spuseli :

— Alino, mi-am adus aminte de unde-i cheia...

Ea își smuceli mîna. Privind-o atunci ațintit, avui o senzație de groază. În ochi nu i se citeli neîncrederea ci teama că ași putea să-i dau o explicație evidentă, pe care n'o dorieli. Avui prima intuiție asupra compoziției feroce și egoiste a geloziei Alinei.

Cînd iubești, dorești sa fii întărit în sentimentul tău, sprijinindu-te și pe aparența adevărului. Ea îi ereli dimpotrivă ostilă. Dorieli o confirmare a temerilor ei arbitrare. Eram totuși ațit de patruns de dreptatea mea, în cît îi luai din nou mînile :

— Alino, Alina mea, cheia e de la biroul ziarului...

Intrasem, în adevăr, de cîteva zile în redacția unui ziar. Mi se dase o cheie de la un birou, de care nu mă folosisem încă. Alina mă priveli pieziș, fără să-i se desclește mușchii feței. Mă loveli nu numai de neîncredere, ci și de reaua voința față de realitate. Se complăceeli în imaginația ei ; nimic nu-i putea împiedecă deslan-

tuirea instinctului de distrugere. O rugai totuși să se potolească pînă dimineată, cînd voi putea aduce dovezi. Nu primi, susținînd că voesc să scap de minia ei răsbunătoare. Am rămas astfel ca doi dușmani de moarte. Cînd se luminează de zi, dezastrul odăiei mă impresionează; eram un Marius pe ruinele unei Cartagine.

Luînd o trăsura pornirăm spre redacție. Cheia se potrivea, firește, la saltarul biroului.

Ciprian tacu o clipă, ostent. Reîncepu apoi cu sfortărea omului ce pornește din nou la drum. În glas avea ceva solemn :

— Pînă aici conflictul ar fi putut avea o explicație. Făcînd abstracție de formele ei absurde, gelozia e, în fond, un omagiu : e expresia unei iubiri pasionate și a unui violent instinct de proprietate. Ași fi renunțat bucuros la ea ; nu-i puteam totuși tagădui fundamentul.

O răbdasem mai ales și din speranța recompensei. Fiînd neîndoios, adevărul trebuia să iasă la lumină. Clipa dulce a răsbunării avea să vină. Privii deci la clipul Alinei, pîndind momentul suprem al rupțiunii evidenței în conștiința ei turburată. Așteptam cu încredere cuvîntul de iertare și dujoșie, de unilintă

și de regret ce mi se cuvenia. Așteptam... așteptam cu ochii mari și însetați.

Alina privi jocul ușor al cheei în broasca saltarului ; nici un mușchi al feței nu-i tremură. Intorcându-și apoi ochii metalici și râi spre mine, rosti aceste cuvinte memorabile :

— Nu e cheia camerei de hotel, dar... o voi găsi eu și pe aceia!

Nici o părere de rău, nici o remușcare. Nimic, nimic. Aceiași figură închisă și contractată, aceiași răutate glacială în privire. Nu dezarmase nici în fața evidenței... Ne întoarserăm acasă. Eram însă alt om. Am adorat totdeauna femeia — și o ador și acum, Mi-am revenit repede la funcția mea primară de a o idealiza, dar din aceea clișă am înțeles că natura are tipare felurite. În fuziunea sufletului femeii pune tot ce e mai bun și tot ce e mai rău. În fața acestui exemplar de feminitate ireductibilă, am rămas înmărmurit ca în fața unei forțe distructive a naturii.

Maestrul taci.

Cuvintele lui impresionară cu atât mai mult, cu cât știam cu toții că nefericirea lui conjugală avusese și alte aspecte. Alina îl înșelase fără pasiune și fără demnitate. Gelozia ei plecase deci numai din spiritul de dominație și de distrugere.

VIII

Dionò se ridică. Clocotind de pasiune, iubiă și ură femeia cu o vehemență nestăpinită. Desvelindu-și dinții rari printr'o crispare nervoasă, isbucni:

— Femeia înseamnă răutate și viclenie. Cheia Maestrului ne a desvelit unul din resorturile ei sufletești. Vă voi desveli pe celalt. Femeia înșeală din instinct. În serviciul înșelăciunii, pune o inteligență, pe care de ar pune-o în serviciul științei ar duce mai departe civilizația umană. Nu numai femeia unei anumite clase sociale, ci femeia în sine, fără deosebire de situație sau vîrstă, de cultură sau de educație. Viclenia e una din funcțiile sexuale; prin ea femeia rămîne pururi aproape de natură; educația n'o schimbă. În Alina se exprimă răutatea primară a femeiei din popor lăsată în prada instinctului; cultura n'a ajutat-o cu nimic. În schimb și o

femeie din popor poate avea viclenia femeii rafinate. Cele două extreme ale scării sociale se ating într'o armonie dictată de condiția sexului. Prin funcțiile ei sufletești Tereza poate sta deci alături de Alina Maestrului.

Harnică, destoinică, plină de calități multiple, devotată, sobra, Tereza nutrește pentru «bărbat» un sentiment absolut, total, ca pentru o divinitate binefăcătoare și indulgentă: îl respecta, îl iubește, îl adoră, și îl înșală, cu seninătate.

Măritată odinioară cu un «plutonier major», Tereza a păstrat și acum un cult armatei și steagului țării. Schimbându-și amanții din motive necunoscute, își impacă totuși conștiința, prin faptul că-i alege din marea familie militară. Își dă astfel iluzia unei fidelități relative.

«Plutonierul» de serviciu e introdus însă cu oarecare solemnitate. Nu vine niciodată pe ascuns. Din nevoia respectabilității, e prezentat totdeauna cu perspectiva unei viitoare căsătorii ce nu se încheie niciodată.

Dispărînd după o săptămîna sau două, el lasă, de altfel, în urma lui o vacanță sentimentală, repede împlinită. Nevoia de adorație a Terezei își găsește un număr indefinit de idoli.

În mutabilitatea amorurilor ei, își păstrează totuși o legătură mai durabilă cu un tânăr dintr'un orașel vecin, parfum de poezie și de infidelitate necesar oricărei femei.

Omul veniă din cînd în cînd pe neașteptate; eră sentimental și își rescumpără absența prin floricele de stil: «după cum iarba are nevoie de razele soarelui ca să crească, așa am și eu nevoie de iubirea mamei, fetița mea dulce» îi scria el duios și poetic.

Într'una din nopți, pe cînd Tereza se odihniă lângă «bărbatul» ei din urma, d. plutonier Popescu Ion, auzii un glas de femeie de afară:

— Terezo! Terezo!

Urmară apoi niște pași, o ușă deschisă, o mică discuție înăbușită și, însfirșit, plecarea Terezei. Abia a doua zi am putut da de rostul întîmplării.

Sosise tînărul. Ne voind să între înăuntru, puse pe o femeie s'o strige pe jereastră. Tereza iesi. Tînărul o pofti la hotelul din față. Ea șovai o clipă; tînărul se încrunță. Ea avu atunci una din acele scăpărări de viclenie, în care nu traeste numai o femeie ci sexul întreg. Tereza se întoarse în odaie, liniștită și gravă. Eră și timpul. D. plutonier Popescu Ion

devenise și el banuitor. Cu siguranța în atitudine și fermitate în glas, ea îi povesti că, fiind în durerile facerii, o vecină trimisese după ajutor. N-o putea refuza. D. plutonier fu și el de aceeaș părere. Rămase deci în culcușul cald, superb în candoarea lui, în timp ce Tereza trecu la hotel cu tânărul. În zori ea se întoarse cu conștiința sacrificiului împlinit: femeia nu născuse; avusese numai chiluri groaznice.

* — Ei, domnule Diomò, îmi explică a doua zi d. plutonier major Popescu Ion, strașnică femeie! E bună de inimă; sare numai decît să dea o mîna de ajutor.

— Iată faptul, încheie Diomò, sau mai bine iată femeia! Nu știe citi și scrie, nu s'a ridicat încă din lumea instinctului; printr'o intuiție și viclenie înăscute, ea înșeală totuși istețimea mult încercată a d-lui plutonier Popescu Ion și sentimentul bănuitor al tânărului, lasîndu-î pe unul în patul conjugal și sburînd cu celalt într'o cameră de hotel și primind de la amîndoi omagiul cuvenit fidelității și carității umane. Că și Alina, Tereza este deci femeia în sine, peste deosebirile sociale, femeia eternă, ingenioasă și multiplă în arta de a înșeală...

Diomò sfîrși, privind cu ochi de pasiune și ură spre Lulù! Deși vorbele lui mergeau spre dînsa, Lulù erà senină. Avînd arta instinctivă a absenței voluntare, nici nu zări privirea patimașă a lui Diomò. Nu vedea nici nu auzià decît ceia ce'voia, izolîndu-se într'o atmosferă de tacere și de puritate. Rămînînd în norul ei, n'o atîngea nimic.

Urmărise deci povestirile lui Ciprian și Diomò, cu nevinovație. Ascultînd numai ceia ce'voia, nu răspundeà decît la ceea ce ascultase. Intenția de a o umili cădea totdeauna alături.

Andrei, dimpotrivă, se revolta. În piept îi gîlgiiau izvoare de ape generoase, șiș-nite dintr'odată, ce-l răcoreau și-i dădeau forțe nebănuite. Fusese și el un razvrătit împotriva femeii; îi cunoștea viclenia și perfidia; suferise de pe urma ei. În prezența lui Lulù, ujtase însă trecutul, respirînd numai atmosfera ei de nevinovație. Femeia se reducea acum pentru dînsul la ovalul ei pur și la grația cu care își ridică sau lasă pleoapele. Experiența lui sentimentală începea de cînd cunoscuse pe Lulù: o pagină albă în jurul căreia trăsesese abia un chenar fin și poetic. Ujtînd trecutul, pornià la drum cu speranța tinăra. Avea un suflet nou. Inviorat de o

căldură interioară, necunoscută încă, începû deci :

— Alina și Tereza. sunt două exemple umane fără să fie exclusiv feminine. Pentru ce răutatea ar fi un privilegiu al femeii? Unui caz i se poate opune alt caz. Răutatea n'are sex: e una din funcțiile sufletului omenesc. În ordinea domestică se citează, în adevăr, mai multe cazuri de răutate a femeii. Energiile bărbatului se cheltuesc în afară, în activitatea lui multiplă. Femeii nu-i rămân decît resursele modeste ale alcovului.

Acțiunea ei n'are spațiu și nici rezonanță. Paiajen activ, își țese plasa în ungherul căminului, desfășurînd forțe impunătoare pentru scopuri mediocre.

Puterea de generalizare e, de sigur, una din calitățile spiritului uman; fără ea n'ar putea exista știința. Este însă și unul din defectele lui. Ne putînd îmbrățișa totul, vedem strîmt și parțial. Nu cred deci în psihologia sexelor după cum nu cred în psihologia popoarelor. Nu există om ci oameni: domeniul tuturor posibilităților, plămădă de viții și de calități. Nu există deci femeia ci femei: înger sau demon, după fatalitățile ei interioare.

Andrei sflrș). Buzele lui rostiau cu indiferență «înger sau demon»; privirea lui,

îndreptată spre Lulu, spunea însă limpede că e numai înger. În Lulu, adoră sexul întreg.

Avînd arta tăcerii expresive, ea nu zise nimic. În ochi, i se citia însă recunoștința. Cu un delicat joc de pleoape, urmărise cuvintele lui Andrei, legănîndu-se în muzica lor. În fiecare vorbă simția elogiul, pe care i-l închină.

Ceilalți plecasera. Rămăsese numai Diomó. Bătu de viteza ori nervos cu degetele pe măsuță. Se primblă apoi în langul și latul salonașului, desvelindu-și dinții în contorsiuni violente. Lulú îl privia senină :

— Pari într'o cușcă.

— Sunt.

— Cu ușile deschise însă.

Printr'un zimbet, ea îndulci asprimea cuvintelor. Il simția, de altfel, furtunos și se temea de izbucnirea lui. Diomó se uita pe geam pierdul pe gânduri. Mormăi totuși :

— Sentimentele mele sunt o cușcă, din care nu se poate evada lesne.

Apropiindu-se apoi de Lulú cu pași amenințatori, o apucă de mână printr'o mișcare bruscă :

— Știi cât te iubesc !

Lulù și-o trase ușor. Cuglas de copil zise blînd :

— Mă doare.

Diomò îi lasă mîna, isbind-o :

— Iar ai gesturi și cuvînte de copil. Nu, nu vreau. Cînd mă gîndesc că te-am jucat pe genunchiul meu, te-am mîngîiat și te-am sărutat de atîtea ori pe gură ! Cine ar fi crezut că din fetița de odinioară aveai să devii femeie de acum ! Neprevăzutul ! În femeie a rămas totuși copilul, pe care nu-l vreau, fiindcă nu sunt destul de bătrîn și de pervers.

Instinctiv, Lulù își schimbă atitudinea. Ovalul ei pur deveni sever. Diomò izbucni din nou :

— Nici Fecioara ! Nu-mi plac icoanele în atitudini hieratice. Nu simt sensualismul tîmbei și al profanării.

Lulù zîmbi :

— Atunci ?

— Îmi place femeia din tine, pe care, în zadar, o ascunzi sub aparente de păpuse și de Fecioară. Papușa poate placea altora, — de pildă, lui Lerian. Nu, mie, Eu vîd femeia și o voi cu toată violența, pe care mi-ai dat-o strămășii. Strabunii n'au pus mai multă pasiune pentru a obține tronul Moldovei, de cît pun eu să te am pe tine. Sî te voi avea !

Simțind plutind dorința în juru-i, Lulù deveni femeie. Prezența lui Andrei o spiritualizase ; cu degetele lui fine, o modelase. Sub hiciul pasiunii lui Diomô, se transformă repede în bacantă. Rîse deci sensual și provocător :

— Cel puțin știi ce vreau...

— Ca totdeauna. Știu ce vreau, și o spun neted. Nu-ți întind curse. Te vreau și te voi avea. Sunt brutal ; așa va fi însă. Nu se poate ca femeia din tine, pe care o descifrez acum în ris și în privire, să nu audă strigătul pasiunii mele și să nu-i răspundă. Nu sunt un sentimental. Sentimentalismul e bun pentru tineri romanticoși și fără vocație, ca Lerian, sau pentru poeți bătrîni ca Ciprian, care au mai multe coarde la lîră de cînt în amor. Nu-ți suspin la geamuri, nu te cînt, nici măcar nu te idealizez. Te iubesc nu pentru ce-mi închipui că ești ci pentru ceia ce ești ; iubesc în tine tocmai ceace cauți să ascunzi ca o rușine, sub genele de păpușă și sub severitatea profilului. Imi place pasiunea pe care o simt în tine. Sunt o forță a naturii ; am imense puteri virgine puse în serviciul instinctului de posesiune. Mi se pare să suntem într'o savană, reduși la animalitate. Traește în mine gorila ancestrală ce te vrea.

Lulù se transfigură. În ochi îi licăria o luminiță provocatoare în gitlejii gilgiia risul sensual :

— Incep să mă tem. Noroc că pot deschide geamul oricînd.

— N'avea nici o grijă. Nu mă voi atinge de tine de cît în clipa cînd mă vei chema — nu cu glasul ci cu privirea și cu trupul. Te vreau supusă dorinței mele, consimțind, cedînd și dispărînd în uraganul meu.

Se primbla furtunos, desvelindu-și mereu dinții mari și rari. Oprindu-se apoi, zise apăsător :

— Și așa va fi.

Lulù îi privi, rătăcitor :

— De unde știi ?

— Pentru că îți citesc în fața poștei răscolite ; sunt bărbatul ce-ți trebuie. Îți pot trece prin viață toți figuranții, toți poeții sentimentali și toți nechemaii romanțioși ce te idealizează și fac din tine o Madonă ; eu sunt însă cel ce va veni, sunt așteptatul. Nu știu de voi rămîne, dar atît cît voi fi, din tot universul nu vom exista de cît noi doi.

Și dînd apoi din umăr, nervos :

— Lerian ? Avea dreptate cneazul cînd spunea să nu mai sunt tineri. Romanul lui de amor e o istorioară pentru femei

sentimentale. Cum nu mai lucrează în propriul lui interes, Ciprian își servește prietenii.

Lulù rise :

— Ești nedrept cu Lerian. Deși nu m'aș sinucide pentru dînsul ; nu i-ași putea nega totuși un oarecare farmec.

Iar Diomò încordat :

— Am și băgat de seamă că te gîndești la dînsul.

— Exagerezi puțin, glumi Lulù.

— De loc. Am văzut-o dela prima întîlnire. Te cunosc așa de bine ! Ți-ai scos seducția pentru tineri naivi și sentimentali : copilul și Fecioara ce stau așipiți în tine. fără să și simtă profanarea. Ai început apoi jocul pleoapelor, nevinovațiile, gingașiile, spaimetele, tăcerile emoționate.

Ți ai ferecat femeia ca să nu să vadă ființa, pe care a sculptat o dalta atitor brațe pentru opera supremă a amorului. Lerian nu poate descifra în arcul buzelor carnoase, în linia gîtului, în rotunjimea soldurilor travaliul îndelungat a naturii ce te a șlefuit pentru aste țeluri și te a frământat pentru alte fioruri de cit pentru romanțele inoperante ale lui Ciprian și pentru langoarea sentimentală a lui Lerian.

Lulù glumi :

— Fiecare ia ce poate.

Diomò își continua însă idea :

— Își închipuie că ești o păpușe. Destinul tău e să trăiești viața așa cum o înțeleg eu : intens. .

Lulù îl irita mereu :

— Ne potrivim oare alit de bine ?

— Da. Și ai s'o vezi încurind. Nu mi a sosit ceasul. Voi aștepta sfârșitul crizei. Atunci voi ieși din umbră. Vei înțelege că nu ești făcută pentru idile sentimentale — ci pentru pasiune, pentru viață și moarte ! Mă vei chema,

Ne așteptând nici un răspuns, Diomò ieși, apoi furtunos și încruntat, uitând să-și ia rămas bun.

X

Plouase mai multe zile, dearindul, îndesat ca la munte. Soarele se arată acum din nou; sfios, își încercă puterile desvățate. Aburii se ridicau în pînze ușoare din brădetul parcului, și se risipeau apoi sub puterea razelor. Făcea o jilavă zi de primăvară. Pe terasa Andrei, Diomò, Ciprian și Còlea respirau aerul proaspăt al dimineții. Còlea pòvestia amintiri de pe timpul lui Cuza-Vodă.

În capătul aleei se arată de o dată o pată de lumină. Ciprian exclamă:

— Primăvara!

Toți își întoarseră capul:

— Primăvara!

Din pînza de aburi ce învăluia parcul, se desprindea, în adevăr, silueta albă și vapoasă a lui Lulù. În mirosul umed și proaspăt al pămîntului mulat de apele ploaiei, în răcoarea amoroasă a boarei

matinale, în decorul brazilor cu frunzele spalate și, al gazonului strălucitor, în hainele ei clare și în mersul ei unduios și tinar, Lulu era o apariție primăvarațică. Iașise din învelișul norilor, vestitoare a unui nou anotimp. Pașia sfioasă și totodată sigură de oficialul ei divin, de simbolul ființei ei grațioase, cu gestul solemn al unei reînnoiri a naturii. Pașii se îndesau în nisipul fin și silueta ei creșteă; din fundul îndepărtat al parcului pareă un sol al luminii ce se apropia. Când trecu pe lângă terasă, ochii tuturor li se umplu de strălucire. Lulu își înclină capul cu un zîmbet enigmatic pe buze, apoi dispăru la o cotitură a aleei, simplă, și maestuoasă totuși în simbolul, pe care-l ducea în cutele hainelor albe...

Ciprian, pentru care sensul ascuns al lucrurilor există, exclamă:

— Viața, iată viața! Peste truda noastră, peste arta incompletă și știința migăloasă, iată viața, iată revelația ei într-o expresie clară și definitivă. În această figurină ce-și clatină armonios șoldurile, pline de instincte puternice, în această păpușă sculptată de daltă amorului, ce-și închide cu nevinovăție pleoapete și se joacă atât de rafinat cu umbrela de danțelă, în această felină cu lunecări discrete

de mușchi, natura a ascuns semnul ei cel mai adânc. E nu numai podoaba aleelor și saloanelor noastre, ci și instrumentul divin al ochilor noștri. Prin euritmia corpului ei, învățăm mișcarea armonioasă.

Ciprian tăcu o clipă. Inspirat, înălță apoi glasul :

— Simbol suprem al femeii, mă închid înaintea ta ! Cu toți am respirat efluviaele multiple și primăvăratică ale naturii ce renaște după ploaie sub acțiunea soarelui ; nu le-am simțit însă atât de bine ca la apariția siluetei imaculate a lui Lulù. Simbolul ei e mai viu și mai tangibil decât simbolul Primăverii lui Botticelli. Arta este ancila nevrednică a naturii ; penelul și dalta nu pot lupta cu perfecția mișcării. Femeile frumoase ar trebui considerate ca utilități publice ; ele sunt mijlocul cel mai puternic al culturii artistice. Ca pe timpul marelui revoluții franceze, ar trebui înălțate în rîndul marelor simboluri ce guvernează civilizația umană. Purtată în carul primăverii, Lulù ar simboliza misterul naturii ce se reînnoește...

O emoție strîngea gîtlejul lui Andrei. Auzind numele lui Lulù, așinti urechea, cu teama necunoscutului ; ascultă și tăcu. Cuvintele aveau însă rezonanțe adînci în sufletul lui. Diomò îl priviă întunecat. Se pre-

gătia: părea că sovăește; smuncirea nervoasă a gurei îi sublinia șovăirea. Se hotărî în sfârșit:

— Nu-i nevoie de intervenția statului. Femeile își înțeleg singure utilitatea. Abuzează chiar de ea. Nu mă ridic împotriva amorului liber. E singura formă potrivită vieții naturale. Mă ridic numai împotriva societății ce a deviat scopurile naturii. În locul unirii sănătoase, în care vorbesc numai instinctele lăsate în voia lor în vederea țelurilor supreme, avem împerecheri dictate de prejudecăți sociale. Nu ascultăm glasul limpede al simțurilor. Societatea și literatura ni le-au pervertit. În locul sensualității, literatura a introdus sentimentalismul. Unui gest precis, violent, i se preferă suspinul languros, serenada, romanța și tot ceia ce slăbește și degradează energia. Trăim într'o epocă eteminată și dulceagă. Amorul s'a abatut din scopurile lui. A ajuns un motiv literar; o temă pentru variațiunile poetice ale celor ce nu simt adevăratul ritm al vieții în vinele lor. Rassa nu ni se va îmbogăți cu nimic; energiile vor degenera prin lipsa exercițiului continuu și violent.

Diomò făcù o clipă, apoi fixind pe Andrei:

— După ce a făcut bucuria relativă a

unui bărbat, ce n'a știut scoate din viața ei sunetele prețioase pe care le conținea, după ce a trecut apoi în brațele altui bărbat care a murit tocmai fiindcă se silise să fie la înălțimea posibilităților ei, Lulu face sau va face bucuria vreunui tânăr, ostentiv și vițios. Lipsit de nerv și de rasă, n'o va prețui ca pe finalitatea supremă a vieții înseși.

XI

Privind spre Andrei ca un om ce'și calculase cuvintele, Diomò tacù. Andrei îngălbeni. Urechile îi vijiiu; un gol i se deschise dinaintea ochilor. Nu mai putea rămâne pe terasă; își luă deci pălăria și plecă, apucînd spre singura primblare a orașului.

Urcă la deal printre livezile patriarhale pline de roade. Din mijlocul lor abia se zăreau casele albe, cu largi pridvoare străjuite de stîlpi văruiți. La capătul orașului se opri în fața casei ce făcuse admirația copilăriei lui: prea joasă pentru numeroasele ei ornamente, cu ferestrele sprijinite de cariatide, cu scara străjuită de doi sfinxi roșii; un mic palat, ruinat și pretențios ce domină orașul și prin situație și prin bogăția stucului violent colorat. Pași apoi, slobod, pe drumul de țară, umbrit de sălcii stufoase: drum scump

al copilăriei ! Pe aici ieșiă din cercul strînit al orașului, în domeniul posibilităților ispititoare ; pe aici își primblase melancolia primului amor. Își punea pașii în pașii de odinioară. Glasurile amintirilor îl ademeneau din toate părțile ; nu eră salcie sub care să nu se fi oprit cîndva cu o bătăe de inimă ce-i reveniă acum ; nu eră cofitură din care perspectiva peste valea Hurmuzului și dealurile Gugeștilor să nu-l fi încîntat cîndva prin vreo particularitate. Biseriçuța Clucerului îi părü îmbătrinită și țintirimul părăginit, punctul extrem al explorării lui de copil. Se oprî o clipă la banca, pe care își adăpostise prima lui nedumerire în fața Emei. Ce înseamnă oare acel brusc refugiū al singelui în inimă de ori cîte ori o zariă printre sălciile drumului ei obișnuit ? Dragostea îi intrase în suflet cu misterele ei ; sosise în pieptul lui fraged cu rituri solemne, și cu un îndemn salbatec spre singurătate și melandolie.

Pași în pași și bătăe a inimii în bătăe a inimii... Trecutul i se înalță acum în amintire ; un murmur de izvoare îi gîlgîiau din colțuri uitate ; i se deșteptau puterile moarte, întoarse spre viața mare a prezentului. Ajungînd în virful delusorului, de unde se desfășură valea Hur-

muzului și orașul îngropat în verdeața grădinilor, se uita îndărăt. Printre sălcile pletoase zări o siluetă albă; nu era însă silueta Emei, pe care o văzuse de atâtea ori în acest cadru familiar al primei lui iubiri, ci silueta lui Lulù, desprinzându-se în dimineața limpede și racoroasă de pe fondul îndepărtat al munților violeți...

Nu se mai putea amăgi. Problema i se punea acum neted. De la prima întâlnire cu Lulù, făcuse pași mulți. În ființa lui înțelenită simțise strapungerea bruscă a ferului plugului. Nu voise s'o recunoască la început, ori nici n'o percepușe. I se păruse numai că e învăluit într'o atmosferă mai pură; o nevoie neînțeleasă de a se înalță îi dădă o mișcare ascensională. Crescându-i aripi la picioare, reedita imagina grațioasă a unui Hermes antic. Îi stăpîniă o senzație nelămurită de fericire, de dragoste de viață și de oameni: primele semne ale unui rău ce devorează apoi vinele și îngreuiază trupul prin jocul perfid al naturii în vederea scopurilor ei misterioase. Își dădea poate seama de cauza primenirii. Nu voia totuș să și-o mărturisească, sperînd să și-o înăbușe înainte de a fi depășit regiunile inconștientului. Cuvîntul stimulează și pre-

cipită stări sufletești ce pot muri, altfel,
 în penumbra conștiinții. Credeă că totul
 se va rezolvă într'o simplă întâmplare.
 Nu doriă mai mult. leșise dintr'o dragoste
 cu un zdruncin atît de mare, cu îndoeli
 și remuscări atît de dureroase în cît de-
 venise refractar oricărei reveniri a răului
 etern. Moartea lui Mab îl zguduise, fără
 să-l fi luminat deplin asupra problemei
 ei sufletești. Renunțase la descifrarea mis-
 terului feminin. Se sinucisese pentru dînsul,
 ori din deziluzia de a nu mai fi necesară
 existenții cuiva? Nu știă; moartea îi luase
 elementele oricărei rezolvări. Neîncrede-
 rea îi devenise totală. Forțele iluziei îi ră-
 măsese totuși intacte, ne așteptînd de cît
 prilejul de a izbucni. Inconștientul putea
 lucra surd; conștientul i se îndirjise în
 voința de a rezistă amorului. Luă senti-
 mentul în absolutul lui; nu îngăduia nici
 o transacție. Iși recunoașteă infirmitatea
 de a nu se puteă adaptă mobilității uni-
 versale, împrumutînd culoarea vremii și
 a împrejurărilor. Făceă din amor un de-
 mon interior cu cereri imperioase. Nu con-
 cepeă legătura capricioasă ce se desleagă
 fără zguduire, de la prima îndestulare.
 Natura nu-l dase satisfacțiunile violente
 ce-și găsesc finalitatea în însăși produ-
 cerea lor. Puneă în durată și în lentă

fuziune cea ce-i lipsia în intensitate. Ne fiind stăpînit de instinctul posesiunii tiranice, atribuiă iubirii un caracter mistic de eternitate. Subliniă cu o solemnitate ridicolă gestul amorului atît de simplu la alții. Legîndu-se iața de veșnicie, se supunea unor obligațiuni definitive. O fire onestă îl împingea spre această concepție frustă și fără nuanțe. Se priviă deci ca o victimă anticipată a eternului feminin, în fața căruia stătea cu arme puține și contradictorii ; pe deoparte, o nelăcredere fundamentală împinsă pînă la scepticism principial ; iar pe de altă, o putere de iluziune creatoare ; ce rodea una, clădiă cealaltă. Forțele se luptau astfel între ele cu biruințe parțiale.

XII

Acum biruise neîncrederea. În ruina ei, tragedia lui Mab îi trîrise și puterea iluziei. Andrei luase deci hotărîrea abținerii ; își cîștigase dreptul la liniște prin destul sbucium. Aspiră la pace. *Nu'și făcă o vina din sinucidere. Moarta îi sta deacurmezișul în conștiință ; nu cerea răs-bunare ; se plîngea totuși că n'o înțe-lesese. Andrei n'o înțelegea nici acum ; prăpastia se deschidea tot mai adîncă. Dacă nici moartea nu poate deslegă mis-terul inimii, ce-i mai rămîne atunci o-mului pentru a se face înțeles ? Cuvîn-tele n'au valoare ; ele acopăr sensul real al gîndului. Suntem niște pelerini într'o ceață eternă în care nu ni se disting de-cît gesturile. Sufletele sunt învăluite în umbră. Ne atragem, ne pipăim ; — nu ne înțelegem însă.

Andrei rămăsese nu numai cu neîn-

credere, ci și cu o spaimă în fața amorului. Își măsurase capacitățile sufletului: talerul bucuriei trăgea ușor în cumpăna lui sentimentală; durerea atârna ca plumbul. Caile plăcerii erau înguste; porțile durerii erau deschise largi. Avea posibilități indefinite pentru suferință. Ne trăind numai prin simțuri și prin îndestulări imediate, ei mai ales prin ecouri cerebrale și sentimentale, sufletul fixează diferit formele primare ale vieții: plăcerea e rapidă, violentă, se satisface prin sine și dispăre fără urmă; durerea se spiritualizează. Nu e numai un fenomen material; devine repede o obsesiune spirituală. Andrei o simțea în proporții exagerate; cu ascușul ei tenace îi răscolia în nopți de insomnii și ragul obositor al regretelor, al umilinților, al gândurilor negre.

Se credea un năpăstuit al vieții. Ne gustându-i cu egalitate izvoarele, se socotea nedreptățit și frustrat. Eră un fin instrument de rezonanță ce vibra numai la atingerea durerii. Trebuia deci să se apere contra unei porniri ce se accentua și mai mult cu vârsta, pînă la deformare. Aspirînd la o liniște definitivă și voluntară, fugia de emoțiuni violente. Eră, de sigur, o lașitate și o îngustire a vieții.

Se resemnase însă la principiul economiei forțelor. Fiind o durere sterilă, la ce-i folosiă sbuciumul amorului? Nu eră o forță creatoare de bine și de frumos. În mutabilitatea lucrurilor, nu se transformă într'un element activ. Rămânând negativă și corozivă, trebuia ocolită. Iși impunea totuși o jertfă: iasă să-i cada din mină cupa vieții adevărate, de oarece amarăciunea copleșiă placerea. Forțele ascunse ale sufletului i se polarizau acum instinctiv în jurul unei axe; ajunsese la concluzia refuzului durerii. Dintr'o necesitate organică își construisese deci o ideologie și un sistem de viață, cu un caracter de libertate aparentă. Voia să-și limiteze existența sentimentală în domenii din care sentimentul eră aproape exclus. Lipsit de frivolitate, și văzînd în orice iubire o legătură mistică, usque ad mortem, luncase totuși într'o direcție contrară. Simțîndu-se destinat unor mari dezaстре sufletesti prin greutatea pe care o da celor mai neînsemnate gesturi ale amorului, se aruncase cu desperare în negația lui totală. Nepăsător, trecea pe lîngă Sfinx, ne încercînd să-i deslege întrebarea.

Retras într'o renunțare, pe care o credea definitivă, Andrei întîlnise pe Lulù.

Intîlnirea îl impresionase fără a-l zguduî. Ne tulburîndu-i normele, nu-și închipuise că o iubește. Se bucură numai de prezența ei și din plăcerea lacomă a privirii și dintr'o dulce și nelămurită participare a sufletului. Ne desvelind femeia de sub aparențe, îi plăcea copilul naiv și curat. Lipsa dorinței îl făcuse tocmai să se înșele asupra naturii sentimentului lui. În profilul ei pur citise numai castitatea. Se simțea bine lângă dînsa. Mulțumindu-se cu atât, nu-i cercetase nici trecutul nici prezentul. Îi citia viața numai în chipul feciorelnic și în jocul naiv al pleoapelor; cu ajutorul unor elemente atât de înșelătoare îi alcătuiseră o biografie sentimentală. Idealul striviă realul. Lîngă Lulu, Andrei se învioră de un optimism necunoscut. Calomniase poate prea mult femeia și căzuse într'un pesimism ursuz. Își refăcea acum sufletul din contactul unei ființe ideale.

Ne avînd nimic dominator și fatal, Lulu nu-l alarmă. Prin candoare, ridică femeia pînă la copil. Ne bănuindu-i nici o primejdie, Andrei se lăsa în voia instinctului.

Venise în orașelul de munte pentru liniște, și liniștea îi sosi, nu prin uitare și izolare cum își închipuise, ci prin operația delicată a unei prefaceri. Suferia

o terapeutică sufletească; i se despotmo-
 leau din nou izvoarele idealizării, atât timp
 secate. Ii răsărise iarăși nevoia absurdă
 de a'și idealiza obiectul amorului. Proces-
 firesc la oricine, cu totul anormal, prin
 proporțiile lui, la Andrei. Imaginația îi
 sculpta din femeie un fetiș ireal; printr'un
 demon interior, acest om neîncrezător
 devenia de o credulitate naivă. Iși cunoș-
 tea, de altfel, neconsecvențele. În hotă-
 rirea abținerii, intrase și conștiința acestei
 infirmități. Era o victimă ușoară. Față de
 Lulù, simțise însă dintr'odată inutilitatea
 principiilor. Iși părăsise deci platoșa.
 Printr'un proces absurd și inconștient în-
 crederea îi se infiltra pe încetul. Ceia ce
 tulburase attea mâini de femeie, venia
 acum să liniștească o altă mină. Moiohul
 amorului își cerea tributul; natura își
 îndeplinea opera: repasă pentru a putea
 apoi distruge și mai complet; insinuân-
 du-și balsamul, dezarmă pentru a'și turna
 apoi mai sigur veninul. Amorul nu venia
 pe calea unui sentiment violent; se furișă
 prin infiltrații blânde, prin amorțirea su-
 letului. Cu cât acțiunea lui e mai în-
 ceată, cu atât reacțiunea devine mai im-
 posibilă. Când se trezește conștientul, e
 prea târziu; nu mai poate înfrinã opera
 îndelungă a inconștientului.

Andrei își păstrase, de altfel, aparența libertății : putea pleca ori cînd fără părere de rîn. Gustă numai plăcerea prezenței lui Lulu : nu-l obseda încă icoana ei absentă. Nu avea o dorință precisă, nici măcar o curiozitate. Fusesse măritată : atît știa. Ignoră însă în ce condiții a-nume, după cum ignoră și situația ei actuală. Avea sau nu un amant ? Nu se gîndise pînă acum. Credea că din ne-păsare ; de fapt, din convingerea anticipată că nu putea să aibă. Nu-și pusese întrebarea ; o rezolvase însă instinctiv, fără nici o deliberare, prin travaliul obscur al sentimentului. Respirînd atîta puritate morală, nu putea avea de cît o viață pură. Se credea indiferent ; eră numai credul.

Și deodată, Dionò rostise cîteva cuvinte imprudente ; amintise de cele două căsătorii ale lui Lulu, făcînd aluzie și la legătura ei cu Puiu Cercei. Andrei avea abia acum intuiția realității. O întrebare îi sîredeliă creierul : sa fie adevărat ?

Priviă acum peste valea Hurmuzului și pe coastele înverzite ale Gugeștilor, ascultînd talangele vitelor ce pășteau domol. Pacea amiezii se instăpîniă peste orașul dispărut în frunzare ; numai din

suflul îi sburase. Indoiala își începuse opera dușmană. Nu-i dorea încă; îl neliniștiă totuși. Înțelesese, în sfârșit, că iubiă. N'o înțelesese cât timp amorul i se arătase sub forma bucuriei, ci numai cînd simți mușcatura durerii. Nimic nu se schimbăse într'însul. Se cutremură. Porni apoi spre orăș, încovoiat ca un om ce e gata să-și supoarte fatalitatea.

XIII

Dormi totuși liniștit. Imposibilitatea lucrului îi apărură atât de luminoasă, în cît somnul veni să-i închidă ochii cu o dulceață și mai mare.

Cînd se trezi, soarele era sus. Uitase de îndoelile «de pe muntele Măslinilor»; fluera chiar, zîmbindu-și în oglindă. Se contempla cu bunăvoință : nu-i sta atât de rău ; paliditatea îi dădea oare care distincție ; lipsiți de vioiciune, ochii lui melancolici reflectau totuși un suflet capabil de sentimente mari. Se gîndi la importanța frumuseții fizice în amor. Nu se raportă, firește, la dînsul ; privi chestiunea din punct de vedere general. Impresionînd, frumusețea poate determină o mișcare sentimentală ; n'o poate însă susține numai prin resursele ei. Mai tîrziu nu are nici o importanță. Fizicul devine indiferent. Linia cea mai deformă pare

firească, concurgînd prin tributul ei obscur, la marea iluminare ce transfigurează totul. Amorul e o transmutație a valorilor. Un om nu iubește cu adevărat de cît atunci cînd confundă într'o egală adorație defectele și calitățile ființei iubite.

Sprinten, Andrei se îndreaptă spre parc. N'avea nici un gînd precis. Înțînind pe Ciprian, i se păru totuși că-l căută. Maestrul eră vesel și exuberant. La cinci zeci de ani, respiră o tinerețe veșnică, deși pletele cărunte îi țineau che-lla. fină. Un cap de imperator roman, cu poșil energetic, ras, cu desenul gurii larg și spiritual, cu superbi ochii castanii ; înfașurarea lui aristocratică eră completată de niște mîini patriciene, încărcate de inele. Impresiona nu numai prin linie, ci și prin tinerețea mișcărilor, prin vioiciunea unei inteligențe ce nu aprofunda dar aveă intuiții juste. Eră atît de mobil, în cît se concentra cu greu asupra unui lucru. Suplinia totuși insuficiența aplicației printr'o putere de asimilație și o elocuție facilă și strălucitoare. Eră un om, de spirit. Aveă toate formele spiritului, de la jocul de cuvinte pîna la paradox, întrebunțîndu-le fara alegere. Conversația lui nu eră numai spirituală cu scurte scăpărări ne-susținute, ci se ridică pîna la un lirism,

plin de indulgență filozofică și de o sa-voare atică, pe care o căpătase din lec-turile tinereții. Poet al amorului grațios și rafinat, părea și în viața trubadurul unei vechi curți provansale, fără pasiune adîncă dar cu o galanterie naturală ; in-stinctiv își îndoiă genunchiul în fața ori-carei femei frumoase. Versurile lui res-pirau o sentimentalitate mobilă, turnată într'o formă cristalină și muzicală. Eră, firește, adorat și ei de femei. Amourile lui nu cunoșteau însă sațietatea. Din tran-dafirul iubirii, nu culesese de cît floarea fără să se fi înțepat în spini. După cum An-drei nu simția de cît durerea amorului, Ciprian nu-i gustă de cît bucuria. Natura fusese darnică cu dînsul. Bucuria lui eră însă frivolă ; o intensifică totuși în retorta lui sufletească, redînd-o sub forma unei fine poezii sentimentale.

Maestrul eră vesel ; dimineața îi da un aer de fragedă tinerețe. Vorbira de lu-cruri mărunte, despre rochiile matinale ale femeilor și grațiile lor reînnoite. Pe nesimțite Andrei aduse vorba de Lulu, de cele două căsătorii și de legătura ei probabilă cu Puiu Cercel. Luîndu-și un aer indiferent, nu arată nici o curiozitate ; in-sinuă mai mult de cît întrebă, voind să

pară că știe totul. I se simția însă o tremurare în glas și o încordare în atitudine. Lui Ciprian nu-i scăpă nimic; îi eră, de altfel, lesne să citească în sufletul candid al prietenului lui. Iși dădea seama din ce regiuni sentimentale îi veniau întrebările, fără să le bănuiască însă adâncimea. Nepricepînd omenescul în formele lui complexe, îl coloră prin personalitatea lui. Iși închinase viața amorului, fără să-i atribue o importanță excesivă. În concepția lui superficială, îi scăpă latura profundă și tumultuoasă. Ne avînd-o, n'o înțelegea, nici la alții. Cînd o presimțea totuși, se siliă să o devieze spre o concepție mai senină. Înțelegîndu-i interesul sentimental, Ciprian își impuse o discreție ce nu mergea însă pînă la abținere. Considerînd amorul ca pe un joc frivol, nu se da îndărăt de la insinuarea ce poate întreține și galvaniză un sentiment, de altfel, fugar. Nu-și închipuia însă că o vorbă aruncată poate produce și tragedii. Privind deci pe Andrei cu o ironie prietenească, începu :

— Mă întrebi de evoluțiile matrimoniale ale lui Lulu... Te felicit de interesul ce-i porți. În acest orașel și în spațiul unei vilegiaturi estivale, nu puteai găsi un obiect mai vrednic de atenție.

Andrei protestă molcom, fără convingere. N'avea nici un interes sentimental; se documentă numai asupra persoanelor, cu care întâmplarea îl pusese în legătură.

Ciprian zîmbi din nou ironic:

— Voi începe deci cu aventurile Artemizii Vardali și voi trece apoi la aspirațiile mereu înșelate ale frumoasei Cleo. În vi-surile ei trebuie să ocupi un loc considerabil. N'ai de cît să rostești un cuvînt.

Andrei îl înterupse:

— Nu-l voi rosti. N'ar fi mai bine însă să trecem la Lulu?

Ciprian întări:

— Sinceritatea e mai bună. Mă întrebă deci despre trecutul lui Lulu: trecutul autentic înregistrat la ofițerul stării civile; pe celalt cred că nu-ți închipui că-l știi. Sunt deci un istoriograf incomplet: nu înregistrez variațiunile alcoolului de cît după acte publice. Pe Nicu Iorgandă, cel dintîi barbat al lui Lulu, l'am cunoscut: un avocat fără ocupație sigură. De altfel, un spirit meditativ, înclinat spre reflecție profundă. Scoborînd cu o plută pe Bistrița, exclamase odată: «Și cînd te gîndești că mereu aceeași apă curge în mîca riului!» Noi credeam că vorbește de transformările picăturii de apă, în călătoriile ei sub diferite forme de a

ce: la pământ și îndărăt. Iorgandă încheie însă sentențios: «pământul fiind rotund, apa nu poate de cît reveni în aceeași matcă». Un astfel de om a avut norocul să smulgă crinul imaculat din drum, și să formeze spiritul și inima lui Lulu. Și-a părăsit, de altfel, repede sarcina. Cîtevă săptămîni după nuntă, Iorgandă se reîntoarce liniștit la club. Peste doi ani, l'a răzbit soarta meritată: atribuțiile părăsite i-au fost împlinite de un altul. Nu tresări: înlocuirea a fost consfințită de legea umana și divină. Și pe bietul Iorgu Calomfir l'am cunoscut în dese mele vilegiaturi: un om ros de o pasiune nefericită pentru nevasta lui. Prea binele e dușmanul binelui. Amorul lui excesiv e, de altfel, un punct de istorie locală, nedovedit poate, dar unanim admis. N'am nici o autoritate să-l confirm sau să-l infirm. Istoria l'a înregistrat ca pe un lucru definitiv; din umedul lui locaș din cimitirul Clucerului, Iorgu Calomfir pare a-l întări printr'o situație de fapt. Umbra lui trebuie să se plimbe jalnic, ca umbrele atîtor eroi legendari, ce au săvîrșit pacatul de a fi iubit prea mult.

Andrei ascultă, ținîndu-și suflarea. Nu face nici o mișcare pentru a nu opri uida

armonică, a vorbei maestrului. Când tăcu, el interveni :

— Iar Puiu Cercel ?

Ciprian îl sfredeli cu ochiul lui ager ; porni apoi cu gesturi largi :

— De unde încetează istoria, începe cronica, — domeniu nelimitat și desgrădit, în care ingeniozitatea oricui își poate arunca sămînța. O femeie frumoasă. e. punctul de întretaere al privirii tuturor. — e firesc ca în jurul ei să se țese legende, acordîndu-i-se un număr împănător de amanți. În fața bănelii universale, nu ne rămîne de cît riposta scepticismului. Ignorăm tot ce e nedovedit ; ignorăm astfel uneori și adevărul ; de cele mai multe ori — distrugem însă prin dispreț calomnia.

Andrei insistă :

— Dar Puiu Cercel ?

Ciprian reluă :

— Puiu Cercel sau un altul — cine poate ști ? Posibilități fără siguranță. A mai iubit Lulù pe altcineva ? Nu știu. Legea sexului îi da însă dreptul. Noi existăm prin noi ; avem personalități distincte și mobilități de viață independente. Avem o activitate publică ce ne satisface pe deplin. O femeie nu există însă prin sine ; nu are o viață proprie. Rațiunea ei de a fi e în funcție de amor. A iubi și a fi

moarte e timpul ei suprem. Un bărbat singur ar putea încă răsturna universul prin activitatea lui; o femeie nu începe să trăiască de cit de la cea dintâi bătăie a inimii în apropierea bărbatului. Fără iubire, femeia e o lume ce se prăbușește în întuneric, la dispariția razei ce-i da viața. Nici o lege n'o poate deci sili la negația existenței ei; n'o poate condamna la neant, refuzându-i alimentul indispensabil al vieții. Este deci indiferent dacă o femeie a mai iubit pe cineva, îndeplinindu-și o funcție naturală. Răspunderea începe din momentul din care te iubește pe tine. Nu există drepturi asupra trecutului; a aparținut poate altora sau poate nimănui; chestie de temperament și de împrejurări. Nu poți cere unei femei să te fi presimțit. Puiu Cercel sau alții — n'au deci nicio importanță. Sunt realități sau numai creațiuni ale imaginației populare. E tot una...

Ciprian se oprî.

— Ajunge. Din fundul aleii se apropie și Lulù, voluptatea zeilor și a oamenilor. Iți va explica ea cu mai multă precizie cauzele morții lui Iorgu Calomfir sau realitatea asupra tinărului Puiu Cercel...

Și coci pe o potecă a parcului.

XIV

Andrei rămase uluit și de teoriile și de dispariția bruscă a lui Ciprian. Teoriile dădeau măsura sufletului lui ușuratec. Trecutul unei femei nu i se părea cu totul indiferent. Amorul nu e o întâlnire într'un punct atmosferic a doi bolizi ; nu trăește numai din prezent ci își împlința rădăcinile în adâncimea timpului. Trecutul e substrucția necesară a prezentului, fara care nu se poate clădi solid. O complicație, desigur, a problemei ; răspundea însă nevoei lui de a privi lucrurile cu gravitate și sub aspectul eternității. Intr'o floare, nu vedea numai strălucirea petalelor ; voia să-i cunoască și pământul din care se hraniă.

Lulu se apropie, în costum de tennis : o simfonie liliacă de la pantoful fin pînă la umbreluța de dantelă. Veniă cu fragizimea matinală a femeilor tinere, pe

care o accentua albeața imaculată a vestimentului. Zlmbi, întinzându-i mîna. Andrei se simți dintr'o dată schimbat. Nemulțumit de teoriile lui Ciprian, le pipăi zădărnica. Teoriile îi erau, de fapt, indiferente; îl pasiona numai aplicația. În fața lui Lulu, la atingerea minei ei moi, i se risipi orice îndoială. Uită și de Nicu Iorgandă și de amorul excesiv al lui Iorgu Calomfir și chiar și de posibilitățile lui Puiu Cercel. Totul îi se părea absurd. Lina poftilului femeii era atât de pură, glasul atât de suav și din întreaga ei tință se desprindea o nevinovăție atât de definitivă în cît clewetirea n'o putea atinge. În zelul lui s'ar fi luptat nu numai cu cronica ei și cu istoria: ar fi negat și existența lui Iorgandă și Calomfir. Privindu-i mijlocul subțire și formele gracile, nu le putea crede trâmintate de o mîna de bărbat.

Lulu plutiă într'o atmosferă de fericire... Văzindu-se de mai multe ori pe zi în parc, se stabilise între dînșii o camaraderie fără echivoc; era felul ce-i plăcea lui Andrei. Nu putea suferi cochetăria; o privia ca pe o armă neleală. Instinctul îi spunea poate că nu era destul de inzeștrat ca s'o înfrunte; prefăcea însă instinctul într'o teorie arbitrară. Dintr'o

slăbiciune își crea o superioritate. Cu spiritul lui grav prevedea dezastrele spre care-l destină simplitatea onestă. Nu putea trăi de cît într'o încredere desăvîrșită. Simțindu-i aspirațiile intime, Lulă li se adapta instinctiv. Devenise simplă și sinceră, nu din calcul ci sub acțiunea inconștientă a sentimentului ce-i impunea o supunere la condițiile lui suleștești. Avea nevoia unei spovedanii reciproce. Erau însetați unul de altul. Nu se gîndiau la eternitatea timpului; fiecare înțîlnire li se părea cea din urmă. Avînd să-și spună atîtea, trebuiau să profite de ea. Înainte de a se fi întîlnit trăiseră o veșnicie izolați; voiau să-și umple golul prin povestirea abundentă a vieții lor. Ocoliau, firește, din instinct, întîmplările mari și ascuțite; se revărsau în schimb în amănunte asupra lucrurilor mici; își lumineau colțurile pitorești ale existenței, bucurîndu-se și întristîndu-se împreună. Își dădeau astfel iluzia de a și amesteca trecutul și de a-și contopi prezentul printr'o sinceritate nelimitată. Sinceritatea eră de fapt, o fățarnicie ridicată inconștient la valoarea unui principiu. Întîlnirea lor bruscă nu putuse nimici încă realitățile, ce-i încătușau. Uitarea de sine eră însă

att de totală, încît își închipuiau că nu-și ascund nimic.

Închizîndu-și umbreluța, Lulu îi spuse:

-- După grabă Maestrului, presupun că vorbiți de mine.

Andrei voi să tăgăduiască. Nu știa însă minți fără să roșească. Îngînă citevă cuvinte, înțelese numai de el; tăcî apoi fără să se fi explicat:

Lulu reluă cu gravitate:

-- Nu credeam că sunt taine între noi.

Negîndîndu-se la prăpastia ce-i despărția, avea totdeauna glasul sincerității. Andrei nu știa cum să înceapă. Cuvintele lui Ciprian îl tulburaseră; atitudinea calmă și sinceră a femeii respiră însă nevinovăția. Se rușină deci de propriile lui îndoeli. Lulu părî mîhnită. Profilul ei pur se îndureră. Rostii totuși calm:

-- După tăcerea d-tale înțeleg și natura conversației. E soarta mea. În contra adversității nu pot lupta. Vai de femeia singură!

O lacrimă îi tivî pleoapele. Andrei ar fi voit să i-o soarba. Emoția îi strînsese gîtlejul. Îi luă mina, murmurîndu-i sugrumat:

-- Ai dreptate. Mi-a ajuns la urechi o clevetire. Comunicînd-o lui Ciprian,

mi-a risipit-o cum știe el risipi. Iată adevărul.

Lulă părea zidită în demnitatea ei.

— Mai întâi, amicul meu, îți cer o promisiune solemnă. Făgăduiește-mi...

Andrei se înclină, cu tot singele în obraz:

— Făgăduiește-mi că de câte ori vei auzi ceva nu te vei adresa lui Ciprian, ci mie. E mult mai simplu și mai demn pentru prietenia noastră.

Ridicînd apoi tonul:

— Nu depind de nimeni și nu dau socoteală nimănui. Sunt mîndră de libertatea mea; e rezultatul meritat al unor lungi suferinți. Ne cunoaștem de puțin; mi se pare totuși că ne cunoaștem de totdeauna. Ne vom despărți poate curînd; țin însă la opinia d-tale. Îți voi face chiar o mărturisire sinceră: n'am ținut la opinia nimănui cum țin la opinia d-tale. Nu voi să pleci, judecîndu-mă rău.

Andrei o privi recunoscător. Ea continuă:

— Cum n'am nimic de ascuns, îți voi spune totul. Vei înțelege cît de grea e situația unei femei singure.

Apoi cu o nuanță de ironie în glas

— Acum rămîne să-mi spui... cu cine ?

Cu solemnitatea lui obicinuită în cele mai mici gesturi, Andrei îi mărturisi :

— Cu Puiu Cercel.

O privi drept în ochi. Fața lemeei se destinsese într'o înseninare divină ce se sfârși apoi printr'o exploziune spontană. Intreaga ei ființă încordată o clipă se topi în unde cristaline și gîlgiitoare :

— Cu Puiu ! De ce nu cu Colea Malinoff, — mi-ar povesti istorioare galante de pe timpul lui Cuza-Voda. Nu cunoști încă pe Puiu, amicul meu. Nici nu te întreb cine și-a putut spune o astfel de enormitate : cu Puiu !

Lulă tăcu. Enormitatea îi păru evidentă și lui Andrei.

— Puiu e prietenul meu de copilărie. Ne-am jucat împreună ; pe picior port încă urma unei șgrieturi. Am crescut ca frații — deși nu mi-a făcut prea multă cinste. Primim însă familia așa cum e ; n'o discutăm. Pierzîndu-și timpul și averea în străinătate, cu nimicuri, a ajuns organizatorul balurilor de aici. Cumulează și profesîunea de cronicar de vară a unui ziar din Capitală. De pe urma acestei profesîuni am și beneficii. În cronicile lui sunt trecută cea dintîi „la toute charmante madame Loulou-Calomfir” ; în fastele lu-

mei mi se înregistrează astfel nuanțele numeroaselor mele rochii.

Lulù se oprì. Spre banca lor veniã Puiu Cercel, în costum de tennis și cu rachetã în mînã : un copil aproape, un copil îmbătrînit însã prin cutele fine din colțul ochilor, prin paliditatea și aerul de oboseală distinsã ce i se citiã pe figurã ; cu mîna stîngã își juca mereu monoculul cu un gest de supremã nepãsare. Se inclinã pușin în fața lui Lulù, cu familiaritate și cu o artã desãvîrșitã de a nu vedea pe Andrei.

— Partida e începutã ; te-am cãutat prin tot parcul. Nu știam cã te odihnești la umbra brazilor cu domnul, (se oprì ca și cum i-ar fi scãpat numele) cu d-l Lerian.

Simțind intenția jignitoare, Andrei n'o subliniã totuși prin nimic. Se mulțumì sã-și încline capul afirmativ. Lulù intervenì :

— Nu știi însã de ce vorbeam la umbra brazilor !...

— Despre amor, rãspunse Puiu, ferm.

— Mai rãu : despre tine.

— Luîndu-și aerul de copil vișios, Puiu suspinã :

— Bine cã nu eram aici ! Imi numãrați, de sigur, examenele de la drept nedate-

sau îmi recapitulați datoriile, căci nu îndrăznesc să cred că va ocupați de operele mele literare.

Lulu îi răspunse în acelaș ton :

— D. Lerian îmi comunică tocmai un șvon despre mine și despre tine — lucruri interesante !

Învîrtind racheta în aer, Puiu isbucni :sgomotos :

— Bravo Lulu, vezi dacă nu ești cuminte ! Ți-am spus că o să ni se întîmple într'o bună zi.

Apoi către Andrei, ceremonios :

— Domnul Lerian e prea bun că se ocupă de nimicurile noastre. Facem și noi ce putem în acest oraș de provincie pentru a întreține curiozitatea Bucureștenilor blazați.

Inclinîndu-se apoi spre Lulu :

— De la jocurile copilăriei nu ne-a rămas de cît jocul amorului, Doamna : opinia publică prin glasul autorizat al d-lui Lerian ne invită...

Vorbele lui exprimau atîta umor, în cît Andrei zîmbi. Apoi cu aerul lui ștrengăresc, Puiu luă la braț pe Lulu, îndreptîndu-se spre tenis.

XV

Rămânind singuri, Puiu își părăsi înscăp de copil spiritual și nepăsător. întorcându-se spre Lulu, zise apăsător :

— Ai putea să te compromiți mai puțin cu domnul ăsta !

Femeia rise scurt, silit și provocator.

— Bravo, Puiule ! Ai ajuns să-mi porți grija ! Nici nu te gîndești că nuntai tu mă poți compromite.

D. Lerian, dimpotrivă, mă reabilitează. Dovedesc lumii că pot sta de vorbă și cu oameni serioși. D. Lerian îmi completează educația ; îmi vorbește despre teatru, despre muzică, despre expozițiile de pictură din București, și despre alte multe lucruri. Tot ce n'am învățat de la Iorgandă, de la Calomfir, și de la tine, învăț acum de la dînsul.

Puiu își pierdă repede gravitatea. Nu-l prindea. Se înclină deci ironic :

— Te voi fi învățat totuși și eu ceva, doamnă.

Lulu făcu și ea o reverență :

— Negreșit, domnule, și îți sunt foarte recunoscătoare. Bietul Iorgandă eră ocupat cu damele de pică, de treflă, de cupă și de caro. Nu-i mai rămânea timp și pentru mine. Preferă să se ducă la haremul lui de la club. Bietul Calomir eră conștiincios și monoton : cântă o arie fără variații. Ai trebuit să vii tu, copil vițios și ingrât, ca să mă faci să gust felițiile amorului și să-mi arăți ce poate adăuga omul naturii. Nu cred să te plîngi de docilitatea mea amoroasă.

Puiu o privi protector :

— Nu mă plîng. Am găsit în tine o aplicație și un temperament la înălțimea principiilor mele.

Lulu tise sensual.

Nu eră copilul de adințoară, cu linia pură și feciorelnică, cu glasul suav și sincer, cu privirea limpede ; devenise o femeie impură și perversă... Legătura ei cu Puiu dată de mulți ani, din copilărie. De cînd începuse să-i vorbească nelămurit instinctul, întîlnise în cale gura sensuală a lui Puiu ; de cînd se jucau nevinovat, buzele lor se întîlnise ca dintr'o atracție iresistibilă. Ne cunoscînd nici unul misterul amorului, îl

căutara împreună cu bunăvoință. Când îi găsiră, se speriară de ce facuse, fără să dea însă îndărăt. De atunci, cu toate despărțirile la care îi siliseră împrejurările, rămăseră uniți. Nu se iubiau; nu le trecuse niciodată prin minte să'și spună o vorbă de dragoste. Li unia însă prima senzație a păcatului și conștiința unei legături neîntrerupte, pe care o întreținea vițiul. Eră de ajuns să-l vadă pe Puiu ca să se deștepte în ea copila de odinioară ce aducea jertfe amorului în toate ungherele casei. Ochi îi străluceau cu subînțelesuri sensuale; gura îi înflori roșie; vițiul ce i se rostogoliă prin vine îi împurpura obrazul. Printr'o minunată putere de a se schimba, Lulù se adapta tuturor celor ce-i deșteptau interesul sentimental; se încrusta în personalitatea lor, ducind o splendidă viață parazitara. Eră o materie în fuziunea ce se turnă în teluritele forme ale amorului; deveniă sentimentală sau sensuală, naivă, sau perversă după sufletele cu care se amestecă. Cu Andrei eră liliacă; cu Puiu, un flux de sînge îi ardea vinele. Cuvintele lascive i se desprindeau pe pe buze ca niște roade coapte de pe ram. Deveniă o Menada impudică.

Puiu privi ironic spre dînsa; în svicnirea timpurilor, în purpura obrazului și.

în lîncezeala ochilor, recunoscă femeia, pe care o sculptase în brațele lui, printr'o lungă și savantă pregătire. Mîngiindu-i mîna docilă, îi șopti:

— Te iert.

Nu-și mai aduceă nici el aminte de ce o iertă... Imagina lui Andrei i se ștersese. Aveă ochii tulburi. Reculegindu-se apoi, adause:

— Făgăduște-mi însă că o să te arăți mai puțin cu Lerian.

Lulu tăcu. Eră încă sub impresia cuvintelor ce-i tulburaseră simțurile. Ii trebuî cîteva clipe de liniște. Se însenina apoi; ochii i se limpeziră. Rostii deci cu gravitate:

— Dimpotrivă, trebuie să mă arăt cît mai mult cu dînsul. E cel mai bun mijloc de a abate clewetirea lumii. Mă va cleveti cu dînsul, și ne va lasă pe noi în pace.

Argumentul păru hotărîtor. Puiu îi recunoscă temeinicia. Protestînd la început de formă, conveni apoi:

— Bine, primblați-vă prin parc ca doi îndrăgostiți cît voiți. Deseara viu însă la tine.

Lulu tăcu iarăși. Puiu o privi cu nemulțumire. Veniă de obicei la cea dintîi che-

mare. Lulu se simți tulburată. Ca din adîncul conștiinței îngîna totuși:

— Nu, nu. Deseară nu...

În fața palidă a lui Puiu trecu o undă de sînge; pe frunte i se creștă o dungă. Nu voiă! Dacă i-ar fi propus adinioară, cînd lunecase în vârtejul simțurilor, da. Acum însă nu. Simțiă un îndemn al unei conștiinți deșteptate. Prezența spirituală a lui Andrei o învaluiă; ochii lui buni o priviau idealizînd-o, înobilînd-o.

Fixînd-o cu supremă nepăsare prin noctlu, Puiu o întrebă:

— Și pentruce nu astă seară?

Ca smulsă din vis, Lulu răspunse calm:

— Se vorbește de noi și trebuie să fim deci mai prudenți.

Puiu nu eră convins:

— Și ce-mi pasă de ce crede Lerian sau alții!

Lulu insistă:

— Nu-ți pasă ție, fiindcă nu ai nimic de pierdut. Imi pasă însă mie. Viața mea nu-i încă încheiată.

Puiu mormăi:

— Te interesează prea mult domnul asta...

Lulu îi răspunse calm:

— Nici asta, nici altul. Gîndește-te însă la situația mea delicată...

Văzîndu-i apoi chipul de copil minios,
Lulù voi să-l imblînzească :

— N'ai nici o grijă. Nu ne leagă cu-
vinte mari, nici jurăminte sacre. Ne leagă
totuși opt ani. Cînd îmi va bate inima
aiure, o vei ști cel dintîi, copil ingrat.

Îți vei primbla atunci vițitul în alte părți.
Suntem camarazi și nu trebuie să ne as-
cundem adevărul.

Măgălit, Puiu se îndulci. Și ca și cum
nu s'ar fi întîmplat nimic, cu o mîna de-
schise porțița tenisului ; cu cealaltă res-
pinse cu racheta o minge ce eră să lo-
vească pe Lulù.

XVI

Lulù se pregătiă tocmai să plece. Sfirșise partida de tennis; obrazul i se impurpurase. Se simțiă mai sprintenă. Făcînd cîțiva pași în parc, auzi din spate un glas tremurat și patetic :

— Lulù !

Se întoarse. Un necunoscut se apropia de dînsa, salutînd'o cu semne de familiaritate. Lulù nu-și aduse aminte de unde-l cunoștea. Apoi, dintr'o dată, o viziune îi implîntă un pumnal în inima. Se roși pînă în rădăcina părului. Ar fi voit să fugă. Eră prea tîrziu. Sandu Mi-rescu îi și luase mîna, sărutîndu-i-o cu un gest de intimitate.

Înalt, bine făcut, deși tușiă mereu sec, cu un profil fin, cu fruntea desvelită, cu un nas ascuțit cu nări subțiri ce fremetau, Sandu aveă o distincție apa-

rentă. Glasul lui sentimental și melodramatic, elocința lui ușoară și goală puteau înșelă pe mulți; înșelă, cu siguranță, pe femei. Le încintă cu vibrația caldă a vocii și prin explozia lui sentimentală. Nerespectându-le în sensul lor precis, nu-și cântă cuvintele. Lucrurile cele mai mici luau întorsături senzaționale. Amplificarea și exagerarea erau funcțiile lui naturale. Nu puteai ști de e sincer; părea totuși. Aspectul lui fizic și moral nu inspiră încredere oamenilor ponderați; exagerația detună; elocința eră pur verbală; caracterul nesigur. Pe femei le captivă însă. Luminița ochilor lui verzi iscodia și ademenia. Era «omul» lor. Nu trăia de cît pentru dînsese; se învîrtia în jurul lor cu o adorație declamatorie ce le ameția. Se preocupă de toate amănuntele ce duc la gestul suprem al amorului. Poet sentimental și spumegos, gustă din beneficiile profesiei, valorificîndu-și reputația prin cuceriri tangibile. Cîntă cu măiestrie pe orga sufletului femeii. N'o idealiză de cît în aparență și la început; proceda apoi la acțiune. Declamă patetic și își întindea brațul; cînd îl stringea, prada cădea. Fascină prin nu știu ce feminitate a atitudinii sentimentale, în care se simția totuși masculul. După ce-și ajungea sco-

pui, evolua spre noi cuceriri. Nu se ivise încă femeia care să-l încatușeze.

În Decembrie, Lulu venise, ca de obicei, la București. Venia din nevoia de a evadă din cercul orașelului ei, din nevoia de a-și face rochii și cu voga aspirație spre libertatea orașelor mari, cu misterul, cu aventurile din orice răsăritie, cu toate posibilitățile plăcerii. Se simțea ușoară; nu se temea de ochii iscoditori ai vecinului. Libertatea mișcărilor îi da o imensă fericire, modelându-i un suflet nou; înzăgăzită atîta timp, viața se revarsă sub forme capricioase și laconice de senzații. Nu o reținea nimic. Crezîndu-se necunoscută și nesupravegheată, i se părea totul permis.

Cu ochiul lui iscoditor, Sandu observase din primele zile silueta fină a lui Lulu... O urmărise cu privirea lui ce îmbrățișa și desbracă; clipind din ochi, ea îi răspunsese printr'un zîmbet nedefinit, pe care știința lui amoroasă îl interpreta lesne. Întîlnind-o deci într'o dimineață în fața Ateneului, Sandu îi oferî un buchet de violete exotice, cu glasul lui cald și declamator :

— Permiteți-mi, doamnă, acest mic omagiu al unei admirații mari.

Fără sfială, Lulu îi primi :

— Îți mulțumesc, domnule : dar ce risipă !

Sandu își începu brusc romanța :

— Doamnă, ai revoluționat Capitala. Ne mai văzînd un profil atît de pur de adevărată camee romană, trecătorii se întorc după d-ta. Par un Oifeu multiplu, privind după o Euridice rămasă în urma.

Lulu îi ascultă cu surpriză plăcută glasul sonor, teatral, patetic. El își intră apoi în rol, laudînd-o în amanunt și în total, entuziasmîndu-se, delirînd. Ea tăcî, roșie de plăcere ; muzică necunoscută o tulbură ; sub privirea lui îndrăzneată plecă ochii.

Ajungînd la un colț de stradă, făcu gestul despărțirii. Tragic, ca și cum s'ar pune între dinșii eternitatea, Sandu o întrebă :

— Cînd voi avea fericirea să te mai văd, frumoasa mea camee ?

Lulu își revenise în fire. Luxura ce-i ardea vinele îi dadu un aer îndrăzneț. Răspunse deci fără emoție ca la o întrebare firească :

— Cînd vei voi.

Rămînînd o clipă pe gînduri, el nu'și trădă totuși mirarea. Se înclină iluminat :

— Atunci chiar azi la ora 5 la Hotel Astoria, camera No. 45.

— Prea bine, răspunse ea cu sfidare.

Și ca și cum ar fi zis lucrul cel mai firesc, Lulu cotii la dreapta, sub privirea neîncrezătoare a lui Sandu, care nu-și putea închipui ca va veni; voise numai să scape de dînsul.

La ora cinci, o bătaie în ușă îl făcu să tresară. Din pervaz apăru Lulu, cu voaleta trasa peste figura, cu mișcarea sinuoasă a șoldurilor, — o mișcare, pe care o adoptă involuntar de cîte ori venia în Capitală. Păcatul ce plutiă pretutindeni o impresură, învaluind-o în mistere. Mergînd la biserică, ai fi crezut că se duce la o întîlnire.

întrînd, zîmbi cu provocare:

— M'am ținut de cuvînt.

Aruncă ochii în jur, cu oarecare decepție: o odăiță modestă de hotel, cu cîteva volume ravășite pe masuță, cu cîteva cromolitografii și cărți poștale ilustrate fixate pe părăți. O umbră de nedumerire îi trecu prin ochi. Băgînd-o de seamă, Sandu nu-i dădu răgazul reflecției, înțelegînd că totul ar putea fi pierdut. Nu mai eră tenorul sentimental din stradă; nu se mai pierdu în lirism. În-drazneț, pași la fapt; în cîteva clipe

mină lui dibace îi desfăcuse haina. Lulă nu se așteptase la procedee atât de hotărâte; căutase aventura; îi pusese însă mintal oarecare limite. Privirea perversă a lui Sandu o ameți; energia lui o moleși. Simțurile i se tulburară; din vasul sufletului i se ridică deasupra milul impur. Ochii i se rostogoliră în gol; vițitul i se înalță în jarul obrazului și în tremurarea nervoasă a gurei; chipul ei de copil își pierdu armonia liniilor; femeia Impudică se deștepta — nu femeia care iubeste și se da, ci femeia cuprinsă de delirul bachic ce simte nevoia luxurii, femeia ce vrea să fie pângărită și umilită

Goală, se îngrămădi într'însul:

— Spune-mi sincer, — drept cine măiei?

Stăpîn pe sine, Sandu, îi răspunse zdrobindu-i buzele:

— Drept o femeie din lumea mare...

Iar ea, rîzînd sensual, cu nările răsfrînte și roșie de incendiul simțurilor, gemu:

— A, nu! Nu, asta... Nu vreau, nu vreau.

Sandu o privi întrebător. Ea horcăi spasmodic:

— Sunt... o... așa vrea să fiu o...

N'ayu timpul să sfinșeasca deoarece nici Sandu nu doriă altceva.

Cînd deschise ochii, se văzu goală pe un covoraș în fața oglinzii. Se deșteptase dintr'un somn adînc. Pierduse noțiunea timpului. Unde se află? Cîte ceasuri erau? O moleșeală îi închidea pleoapele. Zărînd pe fotoliu pe Sandu, își aduse aminte ca prin ceață. Se rușină. Voi să-și pună mîna la ochi; îi căzu ca o bucată de plumb. Căta în lături și se văzu iarăși goală în oglindă. Putu atunci reacționa. Intinse mîna spre pat de-și trase cămașa. O îmbracă repede... Se sculă apoi, amețită.

Sandu o privi, tăcînd... Într'un tîrziu, Lulù îl întrebă cu un zîmbet indoelnic și cu un gînd, că venia de departe:

— Ce îți mai face nevasta?

Sandu cătă la ea mirat. Nu era însurat. Dar Lulù stăru:

— Crezi că nu știi că ești însurat!

El prefera să n'o contrazică:

— Și de unde știi?

Iar ea cu acelaș zîmbet enigmatic:

— Te-am văzut la Iași. Stai pe Strada Lapușneanu în casele acele atît de frumoase... Te-am recunoscut de cum te-am văzut...

Sandu nu fusese niciodată la Iași. Nu voi totuși să o desamăgească...

— Asăa! Și mie nu mi-ai spus nimic. Aveai aerul că nu mă cunoști.

Lulu îl privi lung în ochi, cu nedumerire, cu o vagă bănuială că se înșelase. Câtînd în jur, văzù sărăcia odăiei cu cele cîteva cărți poștale bătute în perete; nu eră o odăie de călător ci locuința modestă a unui om ce stă la hotel. Clătina din cap... Se îmbracă nervos, își puse jacheta... Pe buze îi plutia o întrebare... Șovăi totuși... Înțelegea că se înșelase și că avea să vorbească de prisos... Îndrăzni numai să murmure, întinzîndu i mîna:

— ...Atunci?

Sandu îi înțelese privirea; îi citise de pe buze așteptarea. Se făcu totuși că nu înțelesese. Se înclină, sărutîndu-i mina.

— Atunci? Am rămas cu amintirea celui mai plăcut ceas din viața mea...

După șase luni, Lulu vedeă acum pe neașteptate pe necunoscutul dela Astoria. O ploză i se lăsă pe ochi și pe simțire: de unde răsărise de odată această fantomă a trecutului ei ușuratec? îi măsura cu privirea ca și cum nu l'ar fi cunoscut. Sandu îi strîngea însă mîna cu o intimitate veche. Dadu apoi drumul glasului cald:

— În scurta dar plăcută noastră întîlnire, scumpa mea doamnă, n'am avut ocazia să mă prezint; cred că ne-am

întrebuințat timpul mai bine, adăose
 el cu iatuitate. Nu sunt leșeanul din
 Strada Lăpușneanu cum ai bănuț. Sunt
 Sandu Mirescu.

Lulú îl privi rece, fara să raspundă.
 El insistă înțepat :

— Poetul.

Lulú nu dadú semne că-l cunoaște.
 Sandu își mușcă buzele :

— Cit despre d-ta am simțit dela în-
 ceput că nu ești cețice voiai să pari.

La rindul ei, Lulú își mușcă buzele.
 Un val de singe îi năpădi în obraz. Pă-
 mintul i se deschise dinainte.

— Am aflat apoi că am avut plăcerea
 de a primi în modesta mea camera pe
 d-na Lulú Calomțir...

Lulú tăcea mereu.

— În zadar te-am cautat. Nu te-am
 mai găsit...

Ea abiă puțin îngină :

— Am plecat a doua zi.

— Asă ! Atunci se explică. Dela bunul
 meu prieten, Ciprian, am aflat însă că
 ești aici.

Lulú înclină din cap, făcînd gestul des-
 părțirii. Sandu continua :

— Nu-ți pot oferì violete. Te întreb
 însă acum ca și atunci, când voi avea
 plăcerea să te mai văd.

Ea avu, înșirșit, taria să răspundă :
 — La bai toată lumea se înfilnește
 destul de des.

Sandü o privi pătrunzător :

— Când te-am cunoscut pentru prima
 oară, mi-ai dat o întâlnire pe la cinci.
 Ceasul acesta nu ți-ar mai conveni ?

Lulü abiã își reținü lacrimile. O co-
 prinsese disperarea. Se uita cu desna-
 dejde la Sandu. Stăpînindu-se totuși să
 nu plingă, zise cu glas dureros :

- Nu te înșeli asupra mea, domnule.
 Sunt, în adevăr, doamna Lulü Calomir.
 M'ai cunoscut într'un moment de abe-
 rație. Ar fi prea greu să-ți explic moti-
 vele. Mi-e rușine, domnule, de acea a-
 mintire. Te rog, te implor să uiți totul.
 Ceeace s'a întâmplat la București nu se
 mai poate întâmpla aici, într'un orașel.
 În care sunt cunoscută... Stăm chiar de
 prea multă vreme de vorbă. Mă ierți de
 mă văd silită să plec...

Și, salutînd îndurerată, plecă.

Privind-o lung, Sandu mormăi printre
 dinți :

— Vom mai vedea f

XVII

Lulu lăsă geamurile deschise. Adierile nopții o mîngiau lin pe frunte, sburătăcindu-i părul fin din jurul tîmplilor. Avea nevoie de atingerea vîntului ce o alină fără să o întrebe. Nu doriă s'o întrebe nimeni nimic; i se înclăștase gura; n'ar fi putut scoate o vorbă. Se gîndiă numai; gîndirea o tortură însă. Iotîmplările zilei o abătuse; eră nervoasă; aveă fiori nelămuriți. Vîntul îi mîngiă fruntea aprinsă, i se strecură sub haina largă de casă. Iși simțiă în trup o căldură, taiată de răceli repezi. O scuturau ușoare friguri.

Se gîndi deodată la Andrei. Și, deși nu aveă imaginație, îi văzu chipul palid,— aproape, ceia ce nu i se mai întîmplase. Eră roaba realității, suferind ascendentul senzațiilor, fără să le poată evoca totuși. Niciodată nu simțișe atît de tangibil o pre-

zență iubită, cum îl simția acum pe Andrei. N'o impresionase totuși prin nimic: nici prin trumusețe, nici prin dominație. I plăcea să'l întâlnească, mereu, cu o sete nouă, să-i audă glasul cuminte, sau să stea alături, ascultînd lișitul armonios al vremii ce trece. De unde îi venia oare această plăcere? Lulă n'o putea înțelege. Nu găsisese pînă acum în amor decît beția și vițiul: nu pricepea deci simțirea nouă care o legană. Nu iubise nici odată. Nu stătuse încă la geam, cu gânduri nelamurite, cu o dulce melancolie, respirînd răcoarea vîntului și privind spre stelele îndepărtate cu întrebări copilărești. Limitase amorul la dorință; deși fără ea, se simția acum învăluită în dogoarea unei ilacări interioare, nelncercate.

De la cazino veniau încă acordurile frînte ale muzicii militare; dinspre parc străbătea mirosul pătrunzător de molift. Lulu se gîndi iarăși la Andrei. Din nou avu senzația prezenței lui materiale: îi nelezise părul pe temple. Eră vîntul. Zîmbi de absurditatea iluziei.

Indoiala intrase în sufletul prietenului ei. Iși dădea bine seama. Pentru moment i-o risipise. Dar mai pe urmă? Cum putea ea să lupte cu tot ce avea să-i vină la ureche? Se scutura, nervoasă. Mindria

o îndirji: «Și, la urmă, ce-mi pasă! N'ant să dau socoteală nimănui!» Rămase astfel, glacială și demnă în suflarea vîntului. «Ce înseamnă omul acesta în viața mea? Nimic. Peste o luna pleacă. N'am de ce să mă chinuesc cu gîndul că va afla ceea ce alții știu poate de mult.» — Se mlădie totuși repede. Țineă ca Andrei să nu știe nimic. De ce? Dădu din umeri. Il iubiă poate? N'o credea. Pentru ce ideia de a nu-i afla trecutul îi devenise atunci o adevărată obsesie? Și-o explică deodată.

Ceilalți o priviau ca pe o ființă ușoară, ca pe un obiect de destatare. Pentru toți, eră «Lulu»: un simbol! Andrei o privia altfel; o ridicase pe un pedestal, o idealizase; îi deșteptase o mîndrie și o conștiință. Nu-i trezise, poate, iubirea; îi frămîntase însă pasta sufletului pentru deveniri posibile; îi deșteptase dorința secretă de a scăpa din viața ce dusesse pînă acum. Simția o durere tăioasă la amintirea trecutului. Prezența lui Sandu Mirescu o desperă. Scena de la Astoria îi revenia în minte cu o precizie chinuitoare. N'o minase numai aventura acolo ci și o mare strîmtoare materială... Crezuse... își închipuise... Ce rușine! Se vedeă goală pe covorul din fața oglinzii, îngaimînd cuvinte impudice, în care vor-

hiã nu numai luxura biciuitã ci și gândul unei nevoi. Ce umilința!. Citise disprețut în ochii lui Sandu, Plecase zdrobitã : se dase primului venit. Dorind sã nu-l mai vadã, pãrãsise a doua zi Capitala. Și iatã-l acum pe urmele ei. Omul o doriã, o cerea; aveã drepturi Nu-l putea refuzã; i se dãduse doar atit de brutal! N'aveã cum sã-i reziste.. Vorbind prea mult, Sandu nu-i inspirã, de altfel, nici o încredere. Se îmbãta de propriul lui glas, dramatiza, exagerã. Fiind prietenul lui Ciprian, cunoștea poate și pe Andrei. Le va povesti, desigur, Intimplarea.

Simți cum sîngele îi îngheață în vine și cum se îndirjește din nou: « — Și dacã-i va spune! Poate sã-i spunã ce-o vrea.. N'aveã nici o obligație față de nimeni». I se spovedise totuși, simțind nevoia sinceritãții. — Puteã oare sã-i spunã totul? Erã preã tîrziu; pentru diasa viața luase o formã definitivã. Aveã atitea lucruri de ascuns! Sandu venise tocmai cînd voiã sa rupã cu trecutul și sa inceapã o existență nouã. Trecutul se rãsbunã totuși.

Deodatã, dorì cu intensitate ca Andrei sa plece cit mai repede. Nu-l va vedea poate niciodatã; sã plece deci înainte de a-i vorbi Sandu. îi va duce astfel ima-

ginea ei curată, pastrind-o în amintire idealizată.

La gândul acesta totul i se pară un vis. Eră imaterială. Nu-i mai vorbeau prin vine glasurile ispitei. Ce bine că nu primise nici pe Puiu în asta seară, ea care nu i se refuzase niciodată. Răcoarea nopții începuse să-i potolească neliniștea. Mîngierea blîndă a naturii îi risipise tortura întrebărilor. Numai gândul celui departe o veghiă.

O ușoară bătae în ușă. Lulu tresări. În ietacul abia luminat de o candelă se arată chipul vioi, cu clipiri șirete, al Siminei, — o fetișcană de țară, cu mișcări sprintene, și cu o feminitate trezită din contactul cu Lulu. Intrînd repede, Simina arăta cu ochiul spre ușă:

— Dudue, a venit...

Lulu tresări din visurile ei de regenerare. Nu înțelese gestul Siminei.

— Ce întri așa de mă sperii? Cine a venit? Nu aștept pe nimeni.

Iar Simina clipind șiret:

— Domnul Mavru.

Lulu se împurpură. Simi un imens desgust. Văzî imaginea apoplectică a mîierului cu gesturile lui brutale. Minioasa, se răsti:

— Pe unde a intrat?

— Apoi nu i-ai dat mată cheia din fundul grădinii?

Așa eră. Venind de la moșie la date neprevăzute, Lulu îi daduse cheia într'un moment de nesocotință.

Ea se prăbuși în fotoliu, cu capul între mini. Eră disperată. Simina starui:

— Așteaptă în salonaș.

Lulu se revolta:

— Nu, nu-l primesc. Spune-i că nu sunt acasă

— Te-a zărit la fereastră.

Lulu izbucni:

— Spune-i atunci că nu-l pot primi, că sunt bolnavă — spune-i ce vrei. Nu-l lăsa însă să intre.

O coprinse apoi un plins cu svicniri nervoase. Își îngropă fața în palme, și plinse, plinse, întâi violent apoi mai domol pînă ce se ușură de furtuna, pe care o presimțla de mult în ochi...

Se gîndi apoi la situația ei: Puiu, un ușuratec, de care n'o legă decît obicinuința plăcerii. Se gîndi la cele trei rochii, pe care nu le plătitise încă, se mai gîndi la atîtea alte greutăți, pe care numai ea le știa... Nimeni n'o ajută... Realitatea tragică o prinsese în cleștele ei inexorabil și o înmădăre în formele ei fatale. Se în-

toarse deci cu o dureroasă resemțare spre Simina :

— Simino !

Fata erà tot acolo, privind cu înțelegere spre dînsa.

— Simino, n'a plecat d Mavru ?

— Nu.

Cu un glas de copil, în care intră o totaia supunere în fața fatalității, Lulu suspină :

— Bine. Spune-î să între.

Simina voi să plece. Lulu o chema din nou :

— Închide mai întîi fereastra și dă drumul storului.

Cu o mișcare apoi rapidă, își șterse ochii cu batista, își trecu puful de pudră peste obrazul înroșit, și, supusă, își așteptă destinul.

XVIII

Lulù și Andrei se vedeau în fiecare zi, la cazino, la tennis, în parc, la dînsa acasă. Nu se mai săturau unul de altul în scopuri ce treceau peste înțelegerea lor. Abia se despărțiau și se doriau iarăși; n'aveau să-și comunice nimic; li se părea totuși că uitase tocmai ceia ce trebuiau să-și spună. Reținoiau pretextele de a se vedea cu o ingeniozitate nelimitată.

Nu'și făceau declarații; nu pomeniau de propriile lor sentimente; vorbele aveau însă rezonanța unei adiaci intimități. În fiecare vibra sufletul. Lulù n'a vea cultură, nici lectură: printr'o intuiție nebănuită pînă acum, găsea totuși observații fine. Avea un fel personal de a'și exprima gîndul ce-î plăcea lui Andrei...

Nu se întâlneau numai, ci își și scriau. Orice petec de hîrtie era binevenit, pentru a-l acoperi cu slove înfrigurate ca să

nu-și spunea nimic. Se spovediau necon-
 tenit. Lulu îi înșiră nimicurile zilei de la
 amănuntele rochiei, platite de Mavru, și
 pînă la tulburările ei fiziologice, din ne-
 voia de a trezi un ecou, un interes în
 prietenul ei. Planuri de viitor n'aveau:
 și aceasta tăcea farmecul prieteniei lor
 spirituale; nu-și bănuiau gânduri ascunse.
 Uitase să-și spuna că se iubesc; nici nu
 știau, de fapt, de se iubesc. Eră mai mult
 o infiltrare lentă, o contopire, fără vio-
 lențe amoroase, nevoia unei totale co-
 muniuni sufletești. Andrei îi povestise, de
 altfel, trecutul, cu deziluziile lui, cu ne-
 încrederea ce l rodea; nevoia certitudinii
 îl domină. Nu putea iubi, bănuind. Lupta
 celor două elemente dușmane din sufletul
 lui se hotărîse. Biruise iluzia creatoare.
 Incidentul cu Puiu fusese uitat; alte mici
 șoapte și aluzii indiscrete lunecase pe
 lînga dînsul fără să-l cîtine. Nici nu le
 amintise lui Lulu. Sinceritatea și nevino-
 vația ei îi deveniseră evidente; nimic nu
 le putea sguđu. Calomnia putea deci
 șueră: eră omagiul indirect adus frumu-
 seții și chiar virtuții. Prin ea se răsburau
 sufletele josnice împotriva tuturor supre-
 mațiilor; eră spuma murdară, pe care o-
 aruncă marea spre virturile neatînse ale
 stîncelor. Idealismul creator îl domină.

deci, fără voce: avea în suflet o mașină de ideal ce ar fi putut transfigura tot universul... Fabrică, fabrică... Oamenii luau aspecte nobile și dezinteresate; viața îi părea frumoasă. Din Lulu, făcuse o ființă cu nici o asemănare cu realitatea, o ființă sinceră, spontană; un copil nevinovat și nepătat de răutatea lumii. Știa că fusese măritată de două ori, într-o succesiune cam imprecisă, — el o voiă totuși fecioară. Ii atribuia o virginitate morală, absurdă, proiectând-o într-o regiune ideală, dincolo de hotarul bunului simț. Puterea lui de a idealiza nu lucra însă numai în abstract; sculpta și realitatea lui Lulu; o modela după propria lui viziune. Involuntar, ea se adaptă idealului lui Andrei, devenind creațiunea lui. Instinctele perverse tăcuse; în suflet îi germinase o nouă viață..

Trecutul nu se putea nimici totuși. Cu lungul lui șir de amanți și de aventuri el se prelungia în prezent, urmând-o pretutindeni, imperios. Sandu devenise amenințator. Diomò aștepta și el ca o fiară. Iluziunea lui Andrei o purifică însă și o innobilă; prin acțiunea ei părea un fir de praf ce capătă o viață neașteptată sub acțiunea razei solare. Reuși uneori să uite și să se înșele pe sine. Realitatea

o svirliă în brațele lui Mavru sau ale lui Puiu. După ce scapă însă de violența unuia și de vițiu celuilalt, se refăcea iarăși sub influența idealizării lui Andrei. El primiă cu o suavă candoare; se infiora la o ușoară atingere a mâinii lui. Că puțin lucru trebuie ca să fii fericit!

O vorbă... o atingere a mâinii... un zimbet. Și totuși fericirea e atât de grea! Căile vieții sunt atât de încurcate!

XIX

În inserarea ce se lăsa grea, Lulù se-
dea la geam și cu nerăbdarea așteptării
dar și cu o tristeță nelămurită ce o în-
cerca de câțva timp. O urmăria o presim-
țire : frica unei nenorociri invizibile. Nici
odată nu fusese totuși mai fericita ca
acum ; gustă atâtea bucurii, pe care odi-
nioară nu le înțelegea. Andrei o învă-
luisese în plasa lui fermecată. Nețulburat
de nici o bănuială, o vedeă prin aceeaș
prismă a iluziei...

Ușa scârțâi ușor. Crezând că e Andrei,
Lulù tresări. Simina își arată ochii șireți,
Clipind repede, îi întinse un bilet adus
de un om. Lulù îl desfăcu nervoasă. Inima
îi svicniă. Eră dela Sandu. Citindu-l, i
se urcă singele în obraz. I se împlinise
presimțirea că omul i se va pune dea-
curmezișul. O voia cu orice preț, chiar
numai o singură dată. Amorul lui propriu

de cuceritor i se deșteptase. O pindia pretutindeni, la cazino, în parc, în poarta casei. O imploră și o amenință.

Acum îi scria într'un stil dirz, cerindu-i voe, imperios și încordat, s'o vadă înainte de a plecă. Așteptînd pe Andrei, Lulù se simți pierdută.

Luă o foaie și, fără să mai reflecteze, scrise repede: «Domnule, te implor lasă-mă uita-mă. Ce-a fost odată, nu mai poate fi niciodată, niciodată». Simina ieși la timp. Peste cîteva minute, intră și Andrei.

Lulù îl întimpină la ușă cu febrilitate. Luîndu-i mâna, i-o mîngie, mîngîindu-se de ea. Il privi ca și cum nu l-ar fi văzut de mult. Il așeză în fotoliu, iar ea se lăsă pe un scaunăș. Zimbiă copilărește și deveniă apoi serioasă. Andrei o privi îngrijorat... Venind, se întîlnise cu Artemiza Várdali, care îi vorbise cu înțeles despre văduvele ce duc o viață ușoară, pe cînd atîtea fete caste nu'și găsesc un bărbat. Apăsă asupra primejdiei femellor care, sub forme candido, ascund suflete nesățioase și perverse. Altădată, Andrei s'ar fi clătinaț; acum ascultase indiferent, ocolînd chiar amănuntele, pe care Artemiza se pregătiă să i le dea. Interesul femeii eră evi-

dent; se mulțumi deci să zîmbească, făcîndu-se că nu înțelege. Increderea lui eră atît de indestructibilă, încît povestii totul lui Lulù, glumînd asupra intențiilor matrimoniale ale Artemizii.

Lulù rise nervos, îngîmînd: «da, da... așa? Biată Artemiza, nu găsește un bărbat pentru Cleo»... Cătă apoi spre ușa. Andrei îi lua mîna.

Privînd-o blînd, îi spuse:

— Ce ai?

Tresărînd, ea vol să-și traga mîna.

— Nimic.

— Atunci de ce-ți tragi mîna?

Lulù protestă; nu-și dădu-se seama. Ca să i-o dovedească, își strînse pumnul mic în mîna lui mare. Andrei insistă.

— Ai totuși ceva.

— Sunt puțin cam nervoasă. De cîteva zile mă urmărește o presimțire.

— Ce presimțire?

— Că o să ne despărțim.

Andrei îi mîngîie mîna:

— Ce copilă ești!

Lulù privi din nou spre ușa.

Andrei îi spuse cu blîndețe:

— De ce te uiți mereu la ușa?

Lulù tresări iarăși.

— Mă uit la ușa?

Se gladi apoi puțin:

— A, da, ai dreptate. Mă tem să nu ne tulbure cineva.

Andrei o privi nedumerit căci n'o văzuse temându-se pînă acum. Nu-și exprima totuș nedumerirea. Ca să schimbe vorba, Lulū șopti:

— N'ai crezut nimic din ceea ce insinuă Artemiza?

Andrei întări;

— M'am deprins cu clevetirile. Nu mai au nici un efect.

— Îți mulțumesc că n'ai crezut. Va veni totuși o zi cînd vei crede. Simt că va veni acea zi — și atunci ne vom despărți.

O lacrimă i se arătă în gene. O șterse repede.

— Nu va veni niciodată.

Ea zîmbi trist:

— Îți mulțumesc. Simt însă că va veni. O cit ași dorî să plec din orașelul acesta?

Andrei îi spuse simplu:

— Vei plecă.

Ea îl privi, cu ochi mari, fără să priceapă:

— Cum voi plecă..?

Nu-i răspunse deocamdată. Ochi îi vorbeau însă. Sub impulsunea unei forțe naturale, el îi trecu brațul pe la spate; capul femeii i se lasă domol pe umăr. Se

pusesese pe atâtea umere, și, totuși, părea acum că se pune pentru prima dată, ușor și nevinovat. Andrei îl privi cu duioșie ca pe o povară prețioasă. Eră mai mîndru de greutatea lui de cît dacă ar fi purtat greutatea cerului. Simțîa o dulceață, pe care n'o mai gustase niciodată. Și dintr'o dată buzele li se unîră într'o sarutare nesfirșită. Cînd se desfiacură din încleștarea gestului etern, Andrei zise domol:

— Lulu, primești să fii soția mea?

Ea începu să plîngă nervos; își ascunse chipul în minele lui, șoptind:

— Ce fericita sunt, ce fericita sunt!

Andrei continuă:

— Ne vom instala la București. Vei scăpa de clevetirile lui Diomb și ale Artemizii.

Lulù luneca jos de pe scaun, la picioarele lui. Își așeză căpșorul blond pe genunchii lui, ațipind de emoție și de fericire, ca un copil.

Abia plecase Andrei și se auzi în vestibul, glasul ascuțit al Siminei. O voce bărbatească o domină totuși. Deschizîndu-se apoi violent ușa ietacului, intră Sandu. Eră calm, demn. Lulu pași spre dînsul, înfrigurată:

— Te-am rugat, domnule, să nu vii.

Sandu li raspunse rece :

— Din colțul străzii am înțeles de ce țiineai să nu vin. Am așteptat să plece Lerian, și acum am crezut că pot intra.

Lulu isbucni :

— Oricare ar fi fost motivele mele, te rog, domnule, să-mi redai liniștea, pe care mi-ai furat-o. Uita-mă, părăsește acest orașel, în care urmărirea d-tale mă compromite.

Sandu își păstră răceala :

— Nu te neliniști, doamnă. Mîine voi pleca. Țineam numai să te văd ca să-ți cer iertare. Cînd ai venit la Astoria, am înțeles foarte bine că n'oi făceai pentru mine cî pentru domnul din Iași de pe strada Lapușneanu. Am abuzat deci de buna d-tale credință. Pe cînd te țineam în brațe, mi-ai șoptit să te iau drept o cocotă ; eu te-am luat însă drept o femeie de lumea mare. Am contractat obligații față de dîmneata, pe care nu le-am împlinit încă. Înainte de a pleca, țin însă să le împlinesc.

Vîrîndu-și mîna în buzunarul vestei, scoase repede o hîrtie de cinci sute, pe care o strecură pe mîsuța de alături. Înclinîndu-se apoi, adaose :

— Acum, doamnă, plec. De vii la iarnă prin Capitală, sunt tot la Astoria.

Și ieși.

Lulu se prăbuși pe blana de urs de lângă pat. În zadar, Simina îi trecu pe la nas flaconul de eter. Se zdrobise ceva în ea. Fata o ridică încetisor și o întinse pe canapea. Într'un târziu Lulu tresări. Privi în jur. Simina o veghiă la capătii, în ietacul luminat de candela roșie. Lulu îi spuse să plece. Voiă să fie singură. Simțea în piept o rană, în care se răsucia un lier roșu. Cuvintele și gestul lui Sandu o torturau. Lunecase de atîția ani în aventură, cu nepăsare. Niciodată nu se gîndise că face 'rau; acțiunile ei n'avuse alt mobil decît interesul și plăcerea. Dispusesese de corpul ei așa cum voise. Se bucurase totuși de considerația ce i se cuvenia situației ei; toate casele îi erau deschise. Nu cetise zimbetul de pe buzele tuturor sau îl interpretase măgulitor. Pretutindeni simțise omagiul ochilor ce o admirau și patima, pe care o semănă în drumul ei triumfal. Toți o doriau, de la adolescentul ce se opriă pe ioc zărind-o, deș nu cunoștea încă formele amorului, și pînă la Còlea Malinof, care-i sărută podul palmei, suspinînd că nu are patruzeci de ani mai puțin... În jurul ei plutiă o complicitate universală pentru a o îm-

pinge mai departe... Și acum, deodată,
— nemernicul acesta îi aruncase cuvântul
ce o însemnă cu fierul roș al unei tragice
realități...

XX

În vestibul se auzi iarăși glasul ascuțit și certăreț al Simonei, întretăiat de un glas bărbătesc mai violent.

— Duduia nu poate primi, e culcată, e bolnavă.

— Trebuie s'o văd numai decît.

— Nu se poate; doarme.

— Deșteapt-o și spune-i că sunc eu.

Lutù recunoscù glasul lui Diomò. Se înfioră: ce voiă dela dînsa? Și cum cearta crește, deschise ușa:

— Lasă-l, Simino, să între.

Diomò pași pragul. Avea o figură rea, încordată, de pasere de pradă; o bucurie feroce îi licăria uneori prin ochi.

Măsurînd de cîteva ori ietacul cu pas grăbit, isbucni apoi:

— Ceia ce s'a întîmplat e destul de grav pentru ca să-mi iau libertatea de a veni la ora aceasta.

Lulù îl privi, mută. Nu îndrăzni să-l întrebe ce se întâmplase. Diomò începu singur :

— Vin de la cazino. Eram cu Andrei Lerian, Ciprian, Malinof, cu maiorul Rașcu. Pe cînd ne sorbeam cafeaua, a sosit și Sandu Mirescu. Ciprian s-a pus să glumească pe sucoteala lui : venise în orașelul nostru cu aere de cuceritor și plecă acum învins. Provocat, Sandu ne-a povestit atunci mobilul sosirii lui. Întîlnise astă iarnă în Capitală o femeie de o rară frumusețe, care i-a și dat întîlnire la Astoria de la primul schimb de vorbe. Ne-a descris scena de la hotel; necunoscuta îl luase drept un bogătaș din Iași. Aflînd acum că e aici, a venit după dînsa. I-a fost însă cu neputință să o mai înduplece. Astă seară i a cerut să-l primească. Ea n'a voit, trimițîndu-i cîteva rînduri. A intrat totuși, pentru a-i lăsa pe mîsuța o hîrtie de cinci sute, — nota neplatita de la hotel. Și ca dovadă, — Mirescu ne-a arătat o hîrtiuță. Cu toți ți-am recunoscut scrisul.

Diomò tăcu o clipă, privind-o cu o bucurie feroce. Continuă apoi, într'o contorsiune nervoasă a gurii :

— A fost un moment penibil. Livid ca un mort, Lerian a plecat fără o vorbă...

Mută încă de spaimă, Lulu îl privi
cu ochii mari, prin care trecea despe-
rarea. Nu găsiă nici un cuvânt. Se uită,
se uită și nu-i veniă să creadă în năruirea
subită a fericirii ei. Diomò continuă :

— De altfel, ne-am imprăștiat repede
cu toții, iar eu am venit deadreptul la tine.

Fericită că se poate descărca asupra
cuiva, Lulu izbucni :

— Și pentru ce ai venit? pentru ce?

— Am venit să-ți spun c'am așteptat
de ajuns și că ne-a sosit ceasul.

— Ce ceas?

— Ceasul plecării.

— Ce plecare?

Iar Diomò liniștit și cu un ton sigur :

— Ți-am spus că o să plecăm im-
preună.

Lulu îl privi, speriată :

— De ce plecare îmi vorbești?

— Să plecăm în lumea mare, la Monte-
Carlo, în America, ori unde vei voi. Am
cincizeci de mii de lei cu mine. Nu sunt
ai mei, n'are însă nici o importanță.

Lulu crezu că innebunise :

— De ce Americă e vorba?

Diomò eră tot calm :

— America sau aiurca... Plecînd cu
bani străini, e mai bine însă să ne ducem

în America să ne refacem acolo o nouă existență.

Lulù țipă :

— Ai înnebunit, Diomò !

— N'am înnebunit de loc. Sunt mai cuminte ca oricînd. Tu nu mai poți rămîne aici : «dama de la hotel Astoria!» Ești prea mîndră ca să poți suporta o situație, pe care mine o va cunoaște tot orașul.. N'ai de făcut altceva decît să pleci. Unde ? La București ? Nu e prea departe.

Lulù își lăsă capul în palme și începî să plîngă :

— Și Andrei ! Andrei

Diomò își mușcă buzele pîna la sînge; apoi într'o strîmbatură nervoasă își varsă sarcasmul și ura :

— A Andrei ! Îți va lipsi Andrei ! Lucrurile au mers departe : întîlniri, convorbiri nesfîrșite, cărți împrumutate, scrisori poetice, — toată garderoba romantică, toate nimicurile și suspinele tinerilor sentimentali și fără vocație.

Și după o clipă de tăcere, adăose cu dispreț :

— Mă prind totuși că nici nu te-ai sărutat ! N'a îndrăznit!.. Nu te-ai ales de cît cu o vastă literatură epistolară, în care îți va fi explicat cîtele sufletului tău complicat.

Palidă, Lulù se ridică în picioare și cu energie în glas și cu un gest teatral îl opri :

— Nu-ți dau voie să te atingi de Andrei. E logodnicul meu.

Diomò îngalbeni. Nu se așteptase la această destăinuire.

Înțelegînd că sarcasmul nu putea de cît să o îndirjească, își schimbă tactica :

— Ți-a făgădui să te ia de nevastă? Bine. Cu cine vrea însă să se însoare? Cu idealul, pe care și l'a făcut din tine : copilul pur și naiv, fecioara, ființa fabuloasă și candidă, opera imaginației lui...

Lulù se așeză din nou în fotoliu, scîncînd :

— Il iubesc, îl iubesc!

— Il iubești?.. Pe oricine îl poți iubi, numai pe Andrei Lerian n'ai dreptul să-l iubești. Vă înșelați unul pe altul. El vede în tine ceea ce nu ești. Nu e îndrăgostit decît de o creație a imaginației lui; iar tu îți închipui că ai fi în stare să iubești pe un om ca Lerian, cînd tot trecutul tau protestează.

Lulù plîngea, plîngea :

— Il iubesc și n'am iubit pe nimeni altul de cît pe dînsul.

Diomò rînji :

— Mulțumesc pentru ceilalți!

Apoi cu aceeași logica nemiloasă :

— El nu 'și iubește în tine de cît idealul. Te-a pus pe un pedestaf. Stînd însă pe temelii false, sentimentul lui e șubred. E la discreția celei diatii dovezi că nu ești femeia, pe care și-a închipuit-o el. Pîna acum n'a crezut? Nu face nimic. Sandu i-a dat o dovadă scrisă... Vei vedea mine ce va zice. Și dacă nu mine, poimîne. Totul va ieși la iveală.. Puiu,.. Ciprian,.. Rașcu,.. Mavru ..și cei-lați.. Ajunge să se afle că te măriți cu Lerian, pentru ca Artemiza Vardali să se creadă jefuită în drepturile ei. Cum te-ai putea apăra împotriva adevărului cu atît mai dureros cu cît e țesut și cu minciuni ?

Lulù plîngea mîreu

— Il iubesc, il iubesc !

Diomò o simți în prada unui sentiment real ; în loc să-l contrarieze, își dădu seama că trebuie să-l încurajeze, exploatîndu-l :

— Il iubești ? Cu atît mai mult.. Prin ce voești să-i arăți iubirea ? Înșelîndu-i?.. Aducîndu-i ca dar de nuntă un lung șirag de amanți și de aventuri.. «dama de la Hotel Astoria!» Dacă-l iubești cu adevărat, nu poți să-l faci nefericit, mințîndu-l..

Ea plingeă mereu :

— Il iubesc !

— Când îți va cere socoteala mine, cum te vei putea apăra ? Il vei minti ? Dar dacă nu va crede ? Totul va fi rupt între voi ; iar de te va crede, cum te vei apăra de tot ce va auzi pe urmă. Ce viață îi pregătești ? Astfel vrei să-i arăți iubirea ? Numai într'un singur fel i-o poți arăta.

— Cum ?

— Parăsindu-l imediat, fără nici o explicație. Nu sunteți făcuți unul pentru altul. El, un naiv sentimental, capabil totuși de acțiuni violente, în clipa când s'ar vedeă înșelat în idealul lui ; tu cu un trecut furtunos, și cu o viață de plăcere ce ți se deschide triumfal dinainte.

Lulu își acoperă privirea :

— Nu-mi vorbi de asta !

— Să nu-ți vorbesc de asta ! Îți re-negi trecutul... Crezi tu că te poți scutura de el ? Te înșeli. Ești sub puterea unei iluzii momentane. Trecutul trăește încă în tine și ți se va deșteptă în curând... Nu ești făcută pentru sentimentalism pe lună plină și nici chiar pentru poezia căminului... Iubirea transformă ; transformările ei țin însă puțin. Singele ~~bune~~ apoi și se răsbună. Nu uită că ești Lulu

— simbolul vieții și al plăcerii. Deșteapta-te: e încă timpul. Mîine va fi prea tîrziu, după ce vei fi semănat dezastre și zdrobit un om.

Lulù se uită, speriată, la dînsul:

— Pe cine?

— Pe Lerian. Trebuie să-l scapi.

— Cum?

— Ți-am spus. Să-i dai dovada supremă a iubirii, renunțînd la dînsul. Fiecare cu destinul lui: tu în lumea ta, el în visul lui.

Lulu fu copleșită de puterea argumentului. Privind apoi cu ură pe Diomò:

— Și d-ta ce vrei dela mine?

Iar Diomò simplu:

— Te vreau pe tine.

— Dacă crezi tot ce mi-ai spus, atunci cum mă mai vrei?

— Ce întrebare! Eu sunt altceva. Eu nu iubesc în tine nici copilul, nici fecioara, nu sunt nici sentimental, nici idealist. Eu vreau ceiace ești, în adevăr, femeia, plăcerea și vîlțul. Că ai fost a lui Puiu, a lui Ciprian, a lui Sandu sau a altora — ce-mi pasă! N'am imaginație. Cu atît mai bine chiar. Brațele lor au modelat din tine urna aceasta a plăcerii, din care vreau să beau și eu. Mi-e sete.

Te-au pregătit pentru mărele act al Unirii noastre. Eu nu caut în tine «idealul» ci viața și realitatea. Suntem făcuți unul pentru altul: Lulù Calomfir și Alexis Diomò, o nimfa și un faun, «dama dela Hotel Astoria» și un prinț decavat și dilapidator. Cîte generații n'au lucrat obscur pentru a ajunge la modelarea unor creaturi superbe ca noi, făcute pentru plăcere, din disprețul moralei, și din preamărirea amorului steril ce incendiază universul înainte de a se consuma în propria lui flacără. Eu sunt «omul» tău, Lulù... Mi-a sosit ceasul... Să plecăm în lumea largă...

Lulù tăceà.

Iar Diomò cu ceva solemn și profetic în glas :

— Deșteaptă-te, Lulù ! Nu întirzia. Mîine va fi prea târziu. Dimineața la șeasc e un tren. Plecăm la București și de acolo în străinătate, unde ne așteaptă viața.

Diomò tăcu, privind-o înflăcărat.

Lulù se deșteaptă din toropeala, se gîndi într'o licărire de fulger la întâlnirea tragică de a douazi cu Andrei, se înflora deodată, deschise ochii mari, extatici, și transformîndu-se încetul cu încetul, nu de bucuria unei vieți noi, ci de conștiința

marelui sacrificiu, pe care se pregătiă să-I
facă, sună.

Simina intră.

— Pregătește-mi cutărul, Simino. Mline
dimineața plec.

De acelaș:

COMEDIA DRAGOSTEI

ВІСНАЖ